

“Lumi” Iluminando Guanajuato: Estrategia para construir comunidades sostenibles en México con energía solar y combatir la pobreza eléctrica

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital

Autora: Natali Guadalupe Frausto Ramírez

Tutor: Dr. Federico Utrera

Director del Máster: Dr. Manuel Campo Vidal

En Madrid, a 20 de Agosto de 2024

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Metodología
4. Marco contextual
 - 4.1. Situación actual: Porcentaje de la población sin acceso a energía eléctrica en Guanajuato, México
 - 4.2. Zonas de Atención Prioritaria Rurales
 - 4.3. Desafíos y necesidades específicas de Guanajuato
 - 4.4. Políticas públicas y programas existentes
 - 4.4.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible
 - 4.4.2. Guanajuato y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 - 4.5. Panorama del desarrollo fotovoltaico en México
 - 4.6. Marco regulatorio para la energía solar en México
 - 4.7. Alternativas Afines: Programas, Proyectos y Negocios Similares
5. Análisis del potencial solar
 - 5.1. Recursos solares en Guanajuato
 - 5.2. Promedio de horas de sol al día
 - 5.3. Nivel de irradiación solar
 - 5.4. Tipos de soluciones solares
6. Viabilidad económica y social
 - 6.1. Costos de inversión y operación de los sistemas fotovoltaicos
 - 6.2. Beneficios económicos y sociales
 - 6.2.1. Mejora en la calidad de vida
 - 6.2.2. Creación de empleos y desarrollo local
7. Diseño del proyecto
 - 7.1. Modelo de negocio
 - 7.2. Fuente de Ingresos
 - 7.3. Socios Claves
 - 7.4. Actividades Claves
 - 7.5. Recursos Claves
 - 7.6. Propuesta de Valor
 - 7.7. Segmentos de cliente

- 7.8. Relaciones con el cliente
- 7.9. Relación con los tipos de inversionistas
- 7.10. Canales de Comunicación
- 7.11. Ejercicio profesional
 - 7.11.1. Estrategia de Comunicación y RSC
 - 7.11.2. Resultados y Aprendizajes
 - 7.11.3. Análisis y Conclusiones
 - 7.11.4. Evidencias
- 7.12. Esquema del proyecto
- 8. Plan de Financiación
 - 8.1. Fuentes de financiación
 - 8.2. Estructura de financiación
 - 8.3. Comparativa de costos Sistema Fotovoltaico vs Lámparas Solares
- 9. Estrategia de Comunicación
 - 9.1. Naming y slogan
 - 9.2. Branding
 - 9.3. Mensajes Clave
 - 9.4. Storytelling
- 10. Conclusiones
- 11. Bibliografía

Resumen

Este documento presenta la base teórica de una iniciativa destinada a abordar la falta de acceso al servicio básico de electricidad en los hogares de comunidades en situación de pobreza en Guanajuato, Estado de México. El proyecto busca proporcionar acceso a la electricidad mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos, lo que generaría un impacto significativo en la vida cotidiana de las comunidades beneficiarias. Se presenta esta iniciativa como modelo de negocio híbrido, que promueve la sostenibilidad ambiental y social a través de una estrategia de financiamiento liderada por el sector privado, que se interesa en integrar el proyecto en sus esfuerzos de sostenibilidad (ESG). Asimismo, se adopta un modelo de economía circular utilizando materiales locales y reciclados para la instalación de los paneles solares, y se involucra a las personas beneficiarias en el proceso, brindándoles empleo y fomentando la participación comunitaria.

Palabras clave: Energía renovable, Energía solar, Zonas prioritarias, Guanajuato, México, Comunidades en situación de pobreza, Sostenibilidad, ESG, Economía circular, Pobreza energética.

Abstract

This document presents the theoretical foundation for an initiative aimed at addressing the lack of access to basic electricity services in the homes of impoverished communities in Guanajuato, Mexico. The project seeks to provide electricity access through the installation of photovoltaic systems, which would generate a significant impact on the daily lives of the beneficiary communities. This initiative is presented as a hybrid business model that promotes environmental and social sustainability through a financing strategy led by the private sector, which is interested in integrating the project into its sustainability efforts (ESG). Likewise, a circular economy model is adopted using local and recycled materials for the installation of solar panels, and the beneficiaries are involved in the process, providing them with employment and promoting community participation.

Keywords: Renewable energy, Solar energy, Priority areas, Guanajuato, Mexico, Communities in poverty, Sustainability, ESG, Circular economy, Energy poverty.

1. Introducción

México se ve amenazado ante una doble crisis: los efectos del cambio climático y la carencia de servicios básicos de vivienda (INEGI, 2020). Ambos fenómenos se interconectan, intensificando la vulnerabilidad de millones de personas, especialmente las que habitan en zonas rurales e indígenas. Los cambios climáticos se manifiestan en México con mayor frecuencia e intensidad a través de sequías, incendios forestales, ondas de calor, inundaciones, tormentas tropicales y el aumento del nivel del mar. Estos eventos generan diversas consecuencias y entre ellas, daños a la infraestructura, pérdidas agrícolas y desplazamiento de personas.

La carencia de servicios básicos de vivienda, como agua potable, drenaje, energía eléctrica y saneamiento, afecta a una parte importante de la población mexicana. Esta situación se agrava en zonas rurales e indígenas, donde el acceso a estos servicios es aún más limitado. El acceso a la energía eléctrica es fundamental para la garantía de otros derechos humanos y un factor esencial para el desarrollo socioeconómico. En Guanajuato, México, alrededor de 11 mil viviendas habitadas no cuentan con servicio de electricidad. Esta carencia tiene un impacto negativo en diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la educación, la salud, la economía y la seguridad. (INEGI, 2020)

Este documento es la base teórica de una estrategia por nombre “Lumi: Iluminando Guanajuato”, que aborda una necesidad clave en las comunidades en situación de pobreza en Guanajuato, México: la carencia del servicio básico de electricidad en los hogares. Esta estrategia propuesta, se presenta como un modelo de negocio híbrido, principalmente financiado por el sector privado, que tiene como objetivo proporcionar acceso a la electricidad mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos o lámparas solares.

El modelo maximiza el impacto social y ambiental al ofrecer respuestas adaptadas a las diversas necesidades energéticas de las comunidades, facilitando un camino hacia el bienestar sostenible y la resiliencia energética, generando un impacto significativo en la vida cotidiana de las comunidades beneficiarias, promoviendo la sostenibilidad ambiental y social.

También se contempla la posibilidad de ser totalmente sostenible con un modelo de economía circular, donde los materiales para la instalación del sistema fotovoltaico sean locales y reciclados. Por otra parte, se propone involucrar a las personas beneficiarias en la instalación

de los paneles solares, brindándoles empleo y fomentando la participación comunitaria en el proyecto.

Esta investigación se basa además en datos secundarios, lo que puede afectar la precisión de los resultados. Al mismo tiempo, se limita a una serie de indicadores socioeconómicos, sin abarcar la totalidad de la realidad social de la entidad. Es importante mencionar que este proyecto tiene la intención de beneficiar a personas en el estado de Guanajuato en situaciones de vulnerabilidad, cuya definición es un tema complejo y en constante debate. Las diferentes perspectivas y enfoques pueden dar lugar a diferentes definiciones y conceptualizaciones. La definición que se presenta en este documento tiene como objetivo ofrecer una visión general y actualizada de las principales situaciones de vulnerabilidad que afectan a la población mexicana.

2. Objetivos

Para desarrollar los objetivos se plantea la siguiente pregunta de hipótesis de esta investigación: ¿Qué estrategias se pueden abordar para combatir la pobreza energética en Guanajuato y aportar a los objetivos sostenibles del estado?

Objetivo principal:

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y ejecutar estrategias sostenibles para abordar la pobreza energética en las comunidades en situación de vulnerabilidad de Guanajuato, México, mediante la implementación de sistemas de energía solar. Esta iniciativa busca no solo garantizar el acceso a la electricidad, sino también promover la sostenibilidad ambiental y la mejora en la calidad de vida de las personas involucradas, utilizando un modelo de economía circular que fomente el empleo local y la participación comunitaria.

Objetivos específicos:

- Identificar las necesidades energéticas específicas de las comunidades rurales en situación de pobreza en Guanajuato: Este objetivo se centra en analizar y determinar las áreas más afectadas por la falta de acceso a la electricidad en Guanajuato. Se investigarán las condiciones sociales, económicas y medioambientales que agravan la pobreza energética, con el fin de desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades locales.
- Desarrollar un modelo de negocio híbrido sostenible basado en la economía circular: Este objetivo implica crear un modelo que aproveche materiales reciclados y locales para la instalación de sistemas fotovoltaicos, integrando a las personas beneficiarias en el proceso de instalación para generar empleo. El modelo buscará financiarse mediante alianzas con el sector privado, integrando los principios de responsabilidad social corporativa (RSC) y sostenibilidad en el marco de los objetivos ESG (Environmental, Social, and Governance).

Herramientas de investigación:

Para lograr estos objetivos, se utilizan diversas herramientas de investigación, que incluyen:

- Entrevistas a profesionales: Se realizarán entrevistas a expertos en energía renovable, desarrollo sostenible y economía circular, tanto del ámbito académico como del sector industrial, para obtener una visión técnica y estratégica del problema.
- Ejercicio profesional en el ámbito: La experiencia profesional en la implementación de proyectos de energía renovable será clave para identificar las mejores prácticas y las dificultades prácticas que pueden surgir en la ejecución del proyecto.
- Libros y artículos: Se consultarán fuentes académicas y especializadas sobre sostenibilidad, pobreza energética, desarrollo comunitario y la viabilidad de proyectos fotovoltaicos en zonas rurales.
- Otras investigaciones: Se analizarán casos de éxito similares en otros países o regiones de México, para evaluar la efectividad de diversas estrategias y adaptarlas al contexto de Guanajuato.

3. Metodología

La metodología aplicada en este trabajo se basa en un enfoque cualitativo y cuantitativo, con el fin de desarrollar una propuesta sólida y viable para abordar la pobreza energética en Guanajuato.

La investigación se basa en una revisión bibliográfica, orientada a la construcción de una iniciativa que ofrezca una estrategia eficaz para abordar este problema en los hogares de comunidades rurales en situación de pobreza en Guanajuato, México.

La propuesta se estructura en los siguientes puntos clave:

- Identificación del problema y análisis del contexto.
- Investigación de proyectos y modelos de negocio similares.
- Análisis de datos y evaluación de la viabilidad del proyecto.
- Desarrollo de un modelo de negocio.
- Ejercicio profesional.

Fuentes de información:

- Fuentes bibliográficas: La mayor parte de la investigación ha sido desarrollada a partir de fuentes secundarias, incluyendo informes y estudios proporcionados por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y datos del gobierno del estado de Guanajuato sobre zonas de atención prioritaria. También se han revisado artículos científicos y libros.
- Estudio de caso: Se han revisado proyectos afines en el ámbito internacional que aborden la pobreza energética mediante energías renovables, como iniciativas en África, que han utilizado tecnologías fotovoltaicas en comunidades rurales. Esto ha proporcionado una base como inspiración, comparación y aplicación en una experiencia profesional.

- Investigación en campo: A través de entrevistas y la experiencia profesional en el ámbito, se han recolectado datos cualitativos que ofrecen una visión real de los desafíos específicos que enfrentan las comunidades en Guanajuato, tanto en términos de acceso a la energía, en la implementación de tecnologías limpias y los medios comunicación.

4. Marco contextual

4.1. Situación Actual: Porcentaje de la población sin acceso a energía eléctrica en Guanajuato, México.

Según los datos demográficos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el 2020, se registró una población de más de 126 millones de personas (INEGI, 2020). En cuestión de vivienda en México existen 35.219.141 viviendas particulares habitadas de cualquier clase: casa independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o cuarto de azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil, refugios y clase no especificada. Incluyendo a las viviendas particulares sin información de ocupantes. El promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas es de 3.6.

Según los resultados de pobreza en México 2020 a nivel nacional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 17.9% de la población carece de acceso a los servicios básicos en la vivienda (CONEVAL, 2020). La población con carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda en Guanajuato es del 10.5% de la población. Y de acuerdo a los datos registrados por INEGI el porcentaje de viviendas particulares habitadas con electricidad es del 99% a nivel Nacional y en Guanajuato el 99.3% [Figura 1.0], lo que significa que alrededor de 11.000 viviendas habitadas no cuentan con servicio de electricidad.

Figura 1.0 Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. (Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020)

4.2. Zonas de Atención Prioritaria Rurales

Las comunidades con mayor necesidad o mejor conocidas en el estado de Guanajuato, México como Zonas de Atención Prioritaria Rurales (ZAP), según la legislación en materia de desarrollo social, son el conjunto de localidades urbanas o rurales definidas por la Secretaría, con base en los índices de marginación y rezago social, caracterizadas por su población que vive condiciones de vulnerabilidad (SEDESHU, 2022).

Según el Artículo Primero del Acuerdo Secretarial 01/2022, se determinaron las zonas de atención prioritaria con base en los índices de marginación, rezago social, concentración de pobreza caracterizadas por su población que vive en condiciones de vulnerabilidad, así como aquellas zonas con población que a consecuencia de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se encuentren o se coloquen en situación de vulnerabilidad.

En el estado de Guanajuato, se determinaron 203 Zonas de Atención Prioritaria en los 46 Municipios. [\[Tabla 1\]](#)

Para fines de esta investigación se define a los grupos y sectores en situación de vulnerabilidad a aquellos que son más susceptibles a sufrir un daño o perjuicio debido a diversos factores, como podemos destacar: Pobreza, desigualdad, violencia, discriminación, marginación y/o cambio climático.

Entre los grupos y/o sectores que se destacan son las personas en situación de pobreza, según CONEVAL, en 2020, el 43.9% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, lo que representa aproximadamente más de 55 millones de personas, las cuales se ven afectadas por la limitación de acceso a derechos básicos como la alimentación, educación y vivienda.

Las mujeres en México, conforman un grupo vulnerable que enfrenta diversos desafíos y riesgos. A nivel nacional, de acuerdo con los datos del INEGI, un alarmante 70.1% de las mujeres mayores a 15 años en 2021 han experimentado al menos un incidente de violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, esta cifra la podemos reducir a 7 de cada 10 mujeres en México han sido víctimas de violencia.

En el estado de Guanajuato, entre el 67.5% al 71.2% de las mujeres Guanajuatenses han vivido algún tipo de violencia. Las causas de vulnerabilidad en este grupo son complejas y están arraigadas a las estructuras sociales y culturas patriarcales. La discriminación de género, la desigualdad en el acceso a oportunidades, la violencia machista y la falta de reconocimiento de sus derechos son algunos de los factores que las colocan en una situación de mayor riesgo.

Niños, niñas y adolescentes (NNA), son un grupo especialmente vulnerable debido a que se encuentran en un proceso de desarrollo y formación, son seres con dependencia de los adultos y se enfrentan a mayores brechas de desigualdad y múltiples carencias sociales. La pobreza, la violencia, trabajo infantil y abusos sexuales son algunos de los principales riesgos que enfrentan este grupo.

Un estudio presentado por CONEVAL y UNICEF, revelan que 52.6% de la población de 0 a 17 años viven en estado de pobreza, esto representa aproximadamente 19.5 millones de NNA y lo cual tiene implicaciones directas sobre su desarrollo, bienestar y disfrute de sus derechos sociales, que considera el acceso a condiciones mínimas en seis rubros: Educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Las personas con discapacidad se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a las barreras físicas, sociales y culturales que les impiden participar de manera plena en la sociedad. La falta de acceso a la educación, al empleo y a los servicios de salud son algunos de los principales desafíos que enfrenta este grupo. En México, es un tema de atención prioritaria, dado que aún con la existencia de marcos jurídicos que protejan los derechos e incentive la inclusión social, laboral y educativa, siguen presentando rezagos significativos. En el estado de Guanajuato, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda (2020), el 15% de la población se encuentra con alguna situación de limitación, discapacidad o deficiencia mental.

Las personas de pueblos originarios o mejor conocido como pueblos indígenas, se categorizan como un grupo en situación de vulnerabilidad debido a la discriminación, la marginación y la falta de acceso a derechos básicos. El estado de Guanajuato se registra una minoría de población indígena, sin embargo, se considera como una sociedad pluricultural, ya

que incluye varios pueblos originarios como Chichimecos Jonaces, Purépechas, Nahuas, Otomíes y Mazahuas son poblaciones que han estado presentes desde tiempos prehistóricos y pueblos como los Zapotecos, Mixtecos y Mixes han llegado en tiempos más recientes por consecuencia de la migración.

Municipio	N° de ZAP	Municipio	N° de ZAP
Abasolo	5	Irapuato	18
Acámbaro	5	Jaral del Progreso	3
San Miguel de Allende	6	Jerécuaro	4
Apaseo el Alto	5	León	17
Apaseo el Grande	7	Moroleón	2
Atarjea	1	Ocampo	2
Celaya	15	Pénjamo	9
Manuel Doblado	2	Pueblo Nuevo	1
Comonfort	9	Purísima del Rincón	2
Coroneo	1	Romita	1
Cortazar	4	Salamanca	9
Cuerámara	1	Salvatierra	9
Doctor Mora	1	San Diego de la Unión	2
Dolores Hidalgo	10	San Felipe	8
Guanajuato	11	San Francisco del Rincón	5
Huanímaro	1	San José Iturbide	1
San Francisco del Rincón	5	Tarimoro	2
San José Iturbide	1	Tierra Blanca	1
San Luis de la Paz	1	Uriangato	1
Santa Catarina	1	Valle de Santiago	6
Santa Cruz de Juventino Rosas	8	Victoria	1
Santiago Maravatío	1	Villagrán	3
Silao de la Victoria	12	Xichú	1
Tarandacuao	1	Yuriria	6

Tabla 1. Número de Zonas de Atención Prioritaria por Municipios de Guanajuato. Secretaria de Desarrollo Social y Humano. (2022)

La mayoría de los pueblos indígenas residen en zonas rurales o periferia de las ciudades y tienen mayor riesgo de tener carencia por calidad y espacios de la vivienda, esto se refiere a que la población habita en una vivienda donde el material de los pisos es de tierra, el techo de lámina de cartón o desechos, los muros de barro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho y/o el número de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor de 2.5 y también tienen mayor riesgo de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. (W, David & V, Daniel, 2014)

4.3. Desafíos y necesidades específicas de Guanajuato

En una perspectiva general, con base en diversos indicadores socioeconómicos, como el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 del Estado de Guanajuato, revelan necesidades de la población en educación, salud, economía, seguridad, infraestructura y participación social. Entre las más relevantes se encuentran: mejorar la calidad educativa y revertir la tendencia a la baja en la matrícula escolar y el abandono escolar; ampliar la cobertura de los servicios de salud y mejorar la atención médica; generar empleos, combatir la inflación y aumentar el ingreso familiar; reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad; invertir en infraestructura social y básica; y fortalecer la participación ciudadana y la confianza en las instituciones. Es fundamental fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, promover la participación ciudadana, transparentar el uso de recursos públicos y combatir la corrupción.

Desde una perspectiva específica, la carencia del servicio básico de electricidad en los hogares del estado de Guanajuato puede tener una serie de efectos perjudiciales en distintos aspectos. En primer lugar, en el ámbito educativo, la falta de electricidad dificulta el estudio en horarios nocturnos, lo cual limita las oportunidades educativas tanto para niños como para adultos.

La ausencia de iluminación adecuada reduce el tiempo de estudio, lo que puede incidir negativamente en el rendimiento académico. En cuanto a la salud, la falta de acceso a la refrigeración para almacenar alimentos aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y puede dificultar el funcionamiento de equipos médicos esenciales en hogares o centros de salud.

En términos de seguridad, la falta de iluminación nocturna incrementa la vulnerabilidad de los hogares a la delincuencia y los accidentes, convirtiéndolos en blancos más fáciles para robos o intrusos, y aumentando el riesgo de tropiezos y caídas. Por último, en el ámbito económico, la falta de acceso a la electricidad limita las oportunidades de empleo y emprendimiento. Actividades económicas que requieren energía eléctrica, como la producción artesanal o la operación de pequeños negocios, pueden verse afectadas negativamente, lo que repercute en los medios de vida y el desarrollo económico local.

4.4. Políticas públicas y programas existentes

Tanto la Agenda 2030 como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático otorgan un papel central a la energía. Esta meta busca abrir un amplio abanico de oportunidades para miles de millones de personas, generando nuevas posibilidades económicas y laborales, promoviendo el empoderamiento de mujeres, niños y jóvenes, mejorando la educación y la salud, fomentando comunidades más sostenibles, equitativas e inclusivas, y fortaleciendo la protección y resiliencia frente al cambio climático.

4.4.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El proyecto Lumi: Iluminando Guanajuato, que busca llevar energía eléctrica solar a comunidades rurales del estado, se relaciona directamente con varios de los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entre los más relevantes podemos destacar:

ODS 7: Energía asequible y no contaminante:

- 7.1: Asegurar el acceso universal a servicios energéticos modernos, fiables y sostenibles.
- 7.2: Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
- 7.3: Mejorar la eficiencia energética y aumentar la adopción de tecnologías y prácticas energéticas sostenibles.

ODS 1: Fin de la pobreza:

- 1.2: Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza extrema en todas sus dimensiones, según las definiciones nacionales.

ODS 10: Reducción de las desigualdades:

- 10.1: Lograr progresivamente que los ingresos del 40% más pobre de la población aumenten a un ritmo superior a la media nacional.
- 10.2: Facultar a las personas y promover la inclusión social y económica de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o condición económica u otra.

ODS 13: Acción por el clima:

- 13.2: Incorporar medidas relacionadas con el cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas:

- 16.6: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos:

- 17.17: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y revitalizarla mediante una colaboración renovada entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil.

El proyecto Lumi: Iluminando Guanajuato, al contribuir al acceso a la energía, la reducción de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la acción por el clima, se convierte en una herramienta fundamental para el cumplimiento de los ODS en el estado de Guanajuato, México.

4.4.2. Guanajuato y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La política social de Guanajuato tiene como objetivo primordial fortalecer a las comunidades vulnerables con el fin de mejorar su calidad de vida. Esta política, establecida hace tres

décadas y consolidada a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, se sustenta en un marco legal que garantiza los derechos sociales de la población.

Con un enfoque centrado en promover la participación social y el desarrollo comunitario, así como en combatir la pobreza y la marginación social, esta política busca fortalecer las capacidades individuales y familiares, proporcionar servicios de asistencia social y evaluar y monitorear sus acciones a través de estrategias y programas concretos.

En 2016, se inició la estrategia transversal "Impulso Social", orientada hacia las personas, las familias y las comunidades. Esta estrategia evolucionó hacia "Impulso 2.0" en 2018, enfatizando la importancia de los valores y habilidades sociales. Más recientemente, la iniciativa gubernamental "GTO Contigo Si", surgida a raíz de la pandemia de COVID-19, busca la transformación social mediante el impulso de la participación ciudadana, el empoderamiento y el desarrollo de capacidades, mediante procesos y programas innovadores que contribuyen al bienestar y mejora de la calidad de vida de la población. (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2018)

Los objetivos de esta política social abarcan áreas como la educación, la salud, la vivienda, el ingreso, la infraestructura y la participación social. Específicamente, se destacan objetivos como la generación de espacios adecuados para el desarrollo familiar, el fortalecimiento del ingreso a través del acceso a bienes y servicios básicos, así como la creación de empleo en el estado, y el fortalecimiento de la infraestructura social y básica de las comunidades.

Estos objetivos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, como se detalla en la Tabla 2. Esta alineación muestra el compromiso de la política social de Guanajuato con los objetivos globales de desarrollo sostenible, asegurando que sus acciones contribuyan no solo al bienestar local, sino también al logro de metas más amplias a nivel internacional.

4.5. Panorama del desarrollo fotovoltaico en México

La electricidad en México es generada en centrales eléctricas y distribuida a todo el país a través de cables eléctricos sostenidos por torres, estas líneas de transmisión se interconectan con otras centrales eléctricas, creando una gran red llamada Sistema Eléctrico Nacional. Se

obtiene la electricidad a través de elementos como el agua, gas natural, petróleo, solar y viento. (CONAHCYT, 2023) Figura 2.0.

Objetivo Estrategia “GTO Contigo Si”	ODS
Generar espacios adecuados o equipados para el desarrollo familiar	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Fortalecer el ingreso con acceso a bienes y servicios básicos al igual que generación de empleos en el estado.	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
Fortalecer la infraestructura social y básica de las comunidades.	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Tabla 2. Objetivos de la Estrategia “GTO Contigo Si” y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Gobierno del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con SolarPower Europe en su informe "Global Market Outlook for Solar Power 2023-2027" (SolarPower Europe, 2023), el mercado mexicano de energía solar fotovoltaica (FV) experimentó un retroceso en 2022. Si bien México ocupaba el cuarto puesto en el ranking de energías renovables en América, ha experimentado un continuo descenso en este sector. Este retroceso se atribuye en gran medida a políticas gubernamentales desfavorables que priorizan los combustibles fósiles sobre las fuentes renovables y dan ventaja a la empresa estatal CFE frente a otros actores del mercado.

Principales hallazgos:

En el mercado fotovoltaico mexicano del año 2022, se registró la instalación de 1,18 GW de capacidad, lo que supuso una disminución del 19,7% con respecto al año anterior, cuando se agregaron 1,47 GW. La capacidad total operativa en el país experimentó un incremento del 12,6% en comparación con 2021, alcanzando un total de 9,35 GW.

De esta capacidad total, la energía solar fotovoltaica a gran escala representó el 72%, con una capacidad instalada de 6,72 GW, mientras que la solar fotovoltaica distribuida representó el 28%, con 2,61 GW. Es destacable que la energía solar fotovoltaica distribuida alcanzó un récord de 596 MW en 2022, superando por primera vez a las instalaciones a gran escala en los últimos 6 años. Sin embargo, en términos de generación de energía, la energía solar fotovoltaica mostró una disminución por segundo año consecutivo, contribuyendo solo al 4,9% de la generación total en 2022. (SolarPower Europe, 2023).

Desafíos que enfrenta el sector fotovoltaico en México:

La parálisis regulatoria desde 2020 ha frenado el desarrollo del sector, con una disminución significativa en las adiciones de energía solar fotovoltaica a gran escala. Para alcanzar su nuevo objetivo de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para 2030, México necesitaría agregar al menos 20,2 GW de energía solar fotovoltaica a gran escala entre 2023 y 2030. La disputa comercial con Estados Unidos y Canadá en torno a las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica que priorizan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también genera incertidumbre para el sector. (SolarPower Europe, 2023).

Oportunidades para el sector fotovoltaico en México:

El fenómeno del "nearshoring" (relocalización de la industria) podría incrementar la demanda de energía limpia en México al atraer inversiones de empresas estadounidenses comprometidas con la neutralidad de carbono. Este movimiento no solo implica beneficios económicos, como la reducción de costos laborales y logísticos, sino que también está suscitando un aumento en la demanda de energía. Sin embargo, con un creciente enfoque en la sostenibilidad y la neutralidad de carbono, estas empresas están buscando fuentes de energía más limpias y renovables.

En este contexto, la modernización y expansión de la red eléctrica mexicana se convierten en aspectos cruciales. Una red eléctrica eficiente y robusta es indispensable para satisfacer la creciente demanda de energía de manera confiable y sostenible. Además, se debe abordar la cuestión del almacenamiento de energía, ya que desempeña un papel fundamental en la integración de fuentes de energía intermitentes, como la solar y la eólica, en el sistema eléctrico.

El panorama del desarrollo fotovoltaico en México se encuentra en un punto crítico. Si bien el país cuenta con recursos solares abundantes y un potencial significativo, los desafíos regulatorios y la incertidumbre política dificultan el avance. Para aprovechar las oportunidades del "nearshoring" y cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones, México necesita políticas claras y estables que promuevan la inversión privada y la expansión de la energía solar fotovoltaica. (SolarPower Europe, 2023).

4.6. Marco regulatorio para la energía solar en México

El marco regulatorio para la energía solar en México establece un conjunto de leyes, reglamentos, normas y programas que tienen como objetivo promover el desarrollo y aprovechamiento de esta fuente de energía renovable. Este marco regulatorio se ha ido desarrollando en los últimos años, con el objetivo de crear un ambiente propicio para la inversión en energía solar y aumentar la participación de esta tecnología en la matriz energética del país.

Las principales leyes que conforman el marco regulatorio para la energía solar en México son la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Transición Energética (LTE). Estas leyes establecen los objetivos, instrumentos y mecanismos para la promoción y desarrollo de la energía solar en México.

Además de las leyes, el marco regulatorio también incluye reglamentos, normas oficiales mexicanas (NOM) y programas específicos para el desarrollo de la energía solar. Estos

instrumentos establecen las reglas específicas para la participación de la energía solar en el mercado eléctrico, así como los requisitos técnicos y de seguridad para las instalaciones fotovoltaicas.

El marco regulatorio para la energía solar en México es un elemento fundamental para el desarrollo de esta fuente de energía renovable en el país. Este marco regulatorio ha permitido que México se convierta en uno de los mercados más atractivos para la inversión en energía solar en América Latina.

La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética tiene como objetivo impulsar el uso de fuentes de energía limpia y sostenible en México, promoviendo su desarrollo, generación y distribución eficiente, así como el fomento de la inversión en proyectos relacionados. Esta legislación busca establecer un marco regulatorio que incentive la transición hacia un modelo energético más sustentable, impulsando la participación de diversos actores tanto del sector público como privado en la promoción y adopción de tecnologías renovables y medidas de eficiencia energética.

4.7. Alternativas Afines: Programas, Proyectos y Negocios Similares

La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrecen a los usuarios de energía eléctrica la instalación de paneles solares para impulsar la transición energética en México.

El Proyecto Servicios Integrales de Energía (PSIE) ha sido un ejemplo exitoso de cómo llevar luz a estas comunidades, principalmente indígenas y alejadas, utilizando sistemas fotovoltaicos. En la primera década del siglo XXI, la cobertura eléctrica nacional en México alcanzó el 96,6%. Sin embargo, existían alrededor de 3,5 millones de personas sin acceso a la electricidad, principalmente en comunidades indígenas y zonas rurales remotas. El PSIE se propuso abordar este desafío mediante la instalación de granjas solares en 40 comunidades de ocho estados: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora.

El PSIE se basó en una estrategia integral que combinaba financiamiento de infraestructura, asistencia técnica y medidas de sensibilidad ambiental. La tecnología elegida fue la de

minirredes basadas en granjas solares, que proporcionan un suministro de electricidad estable, confiable y similar al servicio tradicional, con una mayor capacidad por conexión que las unidades solares domésticas.

El PSIE ha logrado resultados tangibles en términos de electrificación rural y desarrollo sostenible:

- 2.235 hogares en 40 comunidades rurales ahora tienen acceso a la electricidad.
- 2.357 kilovatios de nueva capacidad de energía renovable han sido instalados.
- Se estima que se evitarán 139.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.
- Se han mejorado los servicios públicos, como el acceso a la educación y la atención médica.
- Se ha facilitado el acceso a comunicaciones y bombeo de agua.
- Ha aumentado la productividad y la seguridad gracias al alumbrado público.
- Se espera que el acceso a internet genere un impacto aún mayor, incluyendo el desarrollo de usos productivos y el acceso a programas de fomento del espíritu empresarial.

El Banco Mundial aportó USD 30 millones al proyecto, en forma de un préstamo del BIRF por USD 15 millones y una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial por la misma cantidad. La SENER coordinó y supervisó la ejecución del proyecto, mientras que la CFE fue responsable de la implementación, incluyendo la adquisición de las granjas solares y el cumplimiento de las salvaguardias sociales y ambientales.

El Proyecto Servicios Integrales de Energía ha sido un éxito rotundo en términos de electrificación rural, desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida de las comunidades beneficiarias. El proyecto ha sentado un precedente importante para la implementación de soluciones de energía renovable en zonas remotas y ha demostrado el compromiso del Gobierno de México con el acceso universal a la electricidad. (Banco Mundial, 2017)

En un ámbito internacional, un ejemplo inspirador es SolarAid, una organización sin fines de lucro que trabaja para combatir la pobreza energética y mejorar la calidad de vida en comunidades rurales de África. La organización se enfoca en proporcionar acceso a energía solar limpia y asequible, principalmente a través de la instalación de lámparas solares individuales y sistemas solares comunitarios. SolarAid ha logrado un impacto significativo a través de su enfoque en la sostenibilidad, el empoderamiento comunitario, la innovación

tecnológica y la medición del impacto. Solar Aid sirve como modelo para otras organizaciones que trabajan en el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza energética en todo el mundo.

En 2019, se realizó una investigación en comunidades de la reserva de Sierra Gorda, en el municipio de San Joaquín, Querétaro, México, para explorar las experiencias con la energía solar fotovoltaica. En 2013, 172 hogares fueron favorecidos con pequeños sistemas fotovoltaicos a través de un programa de electrificación. Estos sistemas proporcionaron electricidad para alumbrado, radios, cargadores de celular y otros dispositivos pequeños.

Los resultados de la implementación de energías renovables fueron positivos, pues permitieron a las familias ahorrar en gastos significativos como la compra de gas, lo que contribuyó a mejorar su economía. Sin embargo, también se identificaron algunos desafíos, como la falta de información sobre el uso correcto de los sistemas y la ausencia de presupuesto para su mantenimiento (Broughel, 2019).

5. Análisis del potencial solar

5.1. Recursos solares en Guanajuato

México por su excelente ubicación geográfica, tiene un gran potencial para aprovechar la energía dado a que se encuentra entre 15° y 35° de latitud, región considerada la más favorecida en recursos solares, donde se recibe diariamente, en promedio, 5.5 Kwh/m² (la unidad de medición de radiación solar).

Figura 4. Mapa de Recurso Solar, Potencial Eléctrico Fotovoltaico en México. Publicado por el Grupo Banco Mundial, financiado por ESMAP y preparado por SolarGris. (Banco Mundial, 2018)

5.2. Promedio de horas de sol al día

El promedio de horas de sol al día en Guanajuato, México, es de aproximadamente 7.9 horas. Sin embargo, varía según la época del año y la radiación solar varía según el horario.

Horario del amanecer y puesta del sol en Guanajuato, México (SMN, 2024):

- Enero: Amanecer a las 7:30 a. m. y puesta de sol a las 6:30 p. m.
- Febrero: Amanecer a las 7:15 a. m. y puesta de sol a las 7:00 p. m.
- Marzo: Amanecer a las 7:00 a. m. y puesta de sol a las 7:30 p. m.
- Abril: Amanecer a las 6:45 a. m. y puesta de sol a las 8:00 p. m.
- Mayo: Amanecer a las 6:30 a. m. y puesta de sol a las 8:30 p. m.
- Junio: Amanecer a las 6:15 a. m. y puesta de sol a las 8:45 p. m.
- Julio: Amanecer a las 6:00 a. m. y puesta de sol a las 8:30 p. m.
- Agosto: Amanecer a las 6:15 a. m. y puesta de sol a las 8:15 p. m.
- Septiembre: Amanecer a las 6:30 a. m. y puesta de sol a las 8:00 p. m.

- Octubre: Amanecer a las 7:00 a. m. y puesta de sol a las 7:30 p. m.
- Noviembre: Amanecer a las 7:15 a. m. y puesta de sol a las 6:45 p. m.
- Diciembre: Amanecer a las 7:30 a. m. y puesta de sol a las 6:30 p. m.

5.3. Nivel de irradiación solar

Guanajuato se ha posicionado como uno de los estados con mayor potencial para la generación de energía solar en México, debido a sus altos niveles de irradiación. Aunque se han reportado cifras promedio entre 5.0 y 5.5 kWh/m² por día, datos más recientes sugieren que la irradiación solar en el estado es aún mayor.

Jesús Antonio León, Director de Infraestructura Industrial de Guanajuato, ha mencionado en diversas ocasiones que la radiación solar promedio en el estado es de 5.8 kWh/m² por día (Milenio, 2023). Esta cifra posiciona a Guanajuato como el quinto estado con mayor irradiación solar en México (Milenio, 2023).

Además, bases de datos especializadas como "Radiación solar 15 días - Guanajuato (México)" (Radiación Solar, 2024) proporcionan información detallada sobre la radiación solar prevista en el estado, confirmando los altos niveles de radiación. (Figura 5).

5.4. Tipos de soluciones solares

Los sistemas fotovoltaicos más adecuados para las comunidades rurales de Guanajuato podrían ser:

- **Sistemas fotovoltaicos autónomos:** Estos sistemas son ideales para áreas remotas sin acceso a la red eléctrica, como muchas comunidades rurales en Guanajuato. Son independientes y generan su propia electricidad a partir de paneles solares y la almacenan en baterías para su uso posterior. Este tipo de sistemas ha sido implementado con éxito en comunidades rurales de México y otros países en desarrollo, proporcionando energía confiable para iluminación, bombeo de agua y otras necesidades básicas (SENER, 2015).
- **Sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFVCR):** En áreas donde la red eléctrica es accesible pero poco confiable, los SFVCR pueden complementar el suministro eléctrico. Estos sistemas permiten a los hogares generar su propia electricidad y vender el excedente a la red, lo que puede generar ingresos adicionales para las comunidades. En México, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece el marco regulatorio para la interconexión de sistemas fotovoltaicos a la red, lo que facilita la implementación de este tipo de sistemas.
- **Mini Redes:** En comunidades más grandes o con necesidades energéticas mayores, las mini redes pueden ser una opción viable. Estas redes combinan múltiples fuentes de energía, incluyendo paneles solares, y pueden operar de forma autónoma o conectada a la red principal. Las mini redes han demostrado ser una solución efectiva para llevar electricidad a comunidades remotas en todo el mundo (Banco Mundial, 2017), y su implementación en Guanajuato podría impulsar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
- **Lámparas solares:** Las lámparas solares portátiles son dispositivos de iluminación autónomos que funcionan convirtiendo la luz solar en electricidad a través de un panel solar integrado, almacenando la energía en una batería recargable, generalmente de litio, y utilizándose para alimentar luces LED (Solar Brother, n.d.). Esta solución, es sencilla y portátil para iluminar espacios sin necesidad de conexión a la red eléctrica,

lo que las convierte en una opción ideal para comunidades sin acceso a esta infraestructura.

6. Viabilidad económica y social

6.1. Costos de inversión y operación de las soluciones solares

Los sistemas fotovoltaicos tienen una vida útil aproximada de 25 años. La electricidad solar es mucho más económica que extender redes, utilizar generadores o comprar otros combustibles. (Solar 360, 2023). Los costos de inversión y operación de las soluciones solares en México varían significativamente según el tipo de sistema, la capacidad instalada, la ubicación geográfica y los incentivos gubernamentales disponibles. A continuación se presenta un aproximado del costo de inversión por tipo de solución solar:

Sistema fotovoltaico autónomo (SFVA): El costo de inversión de un SFVA para un hogar en una zona rural puede oscilar entre \$20.000 (Veinte mil pesos mexicanos) y \$50.000 (Cincuenta mil pesos mexicanos) para sistemas de 1-3 kWp. Estos precios son un estimado y pueden variar en función de factores como la calidad de los materiales, la duración de la obra y las dimensiones. (SENER, 2015).

Sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFVCR): El costo de un SFVCR para un hogar promedio en Guanajuato puede variar entre \$30.000 MXN (Treinta mil pesos mexicanos) y \$80.000 MXN (Ochenta mil pesos mexicanos), dependiendo de la capacidad del sistema (3-5 kWp), que son más comunes en hogares con acceso a la red eléctrica. Este costo incluye los paneles solares, el inversor, la estructura de montaje y la interconexión a la red. (SENER, 2015).

Mini redes: El costo de inversión de una mini red solar híbrida, en 2018, era de aproximadamente \$3.908 USD (Tres mil novecientos ocho dólares estadounidenses) por kilovatio de potencia firme (kWfirm). Los componentes principales, como las baterías, la red de distribución y los paneles solares, constituían la mayor parte de este costo.

Se espera que para 2030, el costo de inversión de las mini redes solares híbridas disminuya a menos de \$3.000 USD/kWfirm (Tres mil dólares estadounidenses) debido a la reducción de los costos de los componentes y a las economías de escala. (ESMAP, 2019).

Lámparas solares: El costo puede variar entre \$900 MXN (Novecientos pesos mexicanos) a \$25.000 (Veinticinco mil pesos mexicanos) dependiendo de las características que se requieran. (INDISECT, 2024).

Estos precios son representativos al año correspondiente, se estima que los precios en los sistemas fotovoltaicos disminuyan en los próximos años, convirtiendo la energía solar en una de las más largas fuentes de energía. Los precios actuales de los sistemas fotovoltaicos son representativos del año correspondiente. Sin embargo, se estima que estos precios disminuirán en los próximos años, lo que convertirá a la energía solar en una de las fuentes de energía más rentables a largo plazo. (The Economist, 2024)

6.2 Beneficios económicos y sociales

6.2.1. Mejora en la calidad de vida

La implementación de alguna de las soluciones solares previamente mencionadas en este documento, puede prevenir la emisión de una considerable cantidad anual de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), lo cual contribuye a la mejora de la calidad del aire. Esto se debe a que los sistemas fotovoltaicos generan electricidad a partir de la luz solar, una fuente de energía renovable y limpia. Al producir energía solar, se reduce la dependencia de los combustibles fósiles, los cuales constituyen una fuente importante de gases de efecto invernadero. (Banco Mundial, 2017)

En las comunidades que carecen de acceso a la electricidad, la instalación de sistemas de generación de energía solar, pueden mejorar los servicios públicos, infraestructura sanitaria y la posibilidad de utilizar electrodomésticos, comunicaciones y tecnologías que facilitan la vida cotidiana. Por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos pueden proporcionar energía a escuelas, clínicas de salud y centros comunitarios aislados, lo que puede mejorar la calidad de la educación, la atención médica y la seguridad pública. Además, los sistemas fotovoltaicos pueden permitir a las personas utilizar electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores y teléfonos móviles, lo que puede mejorar su calidad de vida.

Los sistemas fotovoltaicos también pueden aumentar la seguridad y productividad laboral y estudiantil al extender las horas disponibles para estas actividades. Por ejemplo, los estudiantes pueden estudiar por la noche gracias a la iluminación proporcionada por los

sistemas fotovoltaicos, y los trabajadores pueden trabajar más horas en sus hogares o negocios. Esto puede conducir a una mayor productividad y crecimiento económico. (SolarAid, 2024)

6.2.2. Creación de empleos y desarrollo local

La participación activa de las comunidades en la planificación, instalación y gestión de los sistemas fotovoltaicos fomenta el empoderamiento local y la autonomía energética. Además, la generación de ingresos a través de la venta de excedentes de energía fortalece la economía local y la capacidad de la comunidad para abordar sus propias necesidades (Solar360, s.f.).

Dentro de la práctica profesional de una empresa dedicada a la venta e instalación de sistemas fotovoltaicos, se pudo observar algunos de los empleos que podrán generarse a partir de la implementación de este proyecto, como:

- Instaladores de paneles solares: Técnicos especializados en la instalación y montaje de paneles solares, estructuras de soporte y sistemas eléctricos asociados.
- Electricistas: Profesionales encargados de realizar las conexiones eléctricas necesarias para el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos.
- Técnicos de mantenimiento: Personal capacitado para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, asegurando su óptimo funcionamiento y durabilidad.
- Ingenieros y diseñadores de proyectos: Profesionales encargados de diseñar y planificar los sistemas fotovoltaicos, adaptándolos a las necesidades específicas de cada comunidad.
- Transportistas: Personal encargado del transporte de materiales y equipos a las comunidades rurales.
- Capacitadores y formadores: Profesionales que brindan capacitación técnica a los instaladores, técnicos de mantenimiento y comunidad beneficiaria.
- Personal administrativo y de gestión: Personal encargado de la administración, gestión de proyectos, gestión de comunidades beneficiarias, contabilidad, gestión de patrocinios, comunicación y marketing.

Considerando que la tasa de alfabetismo en Guanajuato en el 2020 fue de 5.3% de la población mayores de 15 años. Del total de población analfabeta, 41.7% correspondió a hombres y 58.3% a mujeres (INEGI, 2020); es importante enfocarse en empleos que no requieran habilidades de lectura y escritura avanzadas, pero que aún así permitan la participación activa de la comunidad en el proyecto "Lumi: Iluminando Guanajuato". Algunas opciones podrían ser:

- Ayudantes de instalación: Las personas podrían ser capacitadas para asistir a los instaladores de paneles solares en tareas que no requieran conocimientos técnicos especializados, como el transporte de materiales, la limpieza de áreas de trabajo o la asistencia en el montaje de estructuras.
- Mantenimiento básico: Se podría enseñar a la comunidad a realizar tareas sencillas de mantenimiento, como la limpieza de los paneles solares o la revisión visual de conexiones, para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas.
- Promotores comunitarios: Personas con habilidades de comunicación oral podrían ser capacitadas para informar a otros miembros de la comunidad sobre los beneficios de la energía solar, resolver dudas y fomentar la participación en el proyecto.
- Guardianes de los sistemas: Se podría asignar a miembros de la comunidad la responsabilidad de vigilar y proteger los sistemas fotovoltaicos instalados, reportando cualquier daño o problema técnico a los responsables del mantenimiento.

Si bien no existen fuentes bibliográficas específicas sobre las diferentes formas de participación activa de las comunidades en un proyecto como este, el conocimiento empírico adquirido a través de la experiencia directa en el campo es fundamental para comprender las dinámicas y los desafíos de la implementación de sistemas fotovoltaicos en comunidades rurales con características particulares.

7. Diseño del proyecto

7.1. Modelo de negocio

Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. En el caso de este proyecto, se podría identificar como un modelo de negocio *gratis*, en la cual al menos un segmento de mercado se beneficia constantemente de una oferta gratuita y otra parte del segmento del mercado financia los productos o servicios que se ofrecen gratuitamente a otra parte (Osterwalder, A & Pigneur, Y, 2011).

Considerando la misión del proyecto “Lumi: Iluminando Guanajuato”, se podría adoptar un modelo de negocio híbrido, esta se define como aquella ONG (Organización no gubernamental) que utiliza estrategias tanto del sector no lucrativo como del empresarial para desarrollar su misión social. Su objetivo principal es generar un impacto social positivo. Emplean métodos y herramientas del mundo empresarial para lograr sus objetivos sociales. Combinan fuentes de financiación tradicionales, sistemas de generación de ingresos por ventas de servicios o productos misionales y sistemas de generación de ingresos por inversión de impacto. (Figura 6) (PwC, 2020)

- Sistemas convencionales de generación de ingresos:
 - Fondos privados: socios, donantes, merchandising y otras ventas, eventos, loterías y rifas, herencias, aportaciones de fundaciones y empresas.
 - Fondos públicos: subvenciones, convenios, concursos.
 - Réditos económicos de los recursos patrimoniales de la entidad: Ingresos generados por la optimización de los recursos organizacionales.
- Sistemas de generación de ingresos por ventas de servicios o productos misionales:
 - Monetización de servicios misionales ofrecidos a los usuarios.
 - Venta de productos relacionados con la misión.
- Sistemas de generación de ingresos por inversión de impacto:
 - Créditos por parte de inversores.
 - Participación accionarial de inversores.
 - Bonos de impacto social. (Fundación PwC, 2020)

Figura 6. Tipos de instrumentos para la financiación del emprendimiento social. Recuperado de PwC (2020) ONG emprendedoras.

Además de los sistemas convencionales de generación de ingresos, existen nuevos modelos de financiación que pueden ser relevantes para *Lumi: Iluminando Guanajuato*.

1. **Venture Philanthropy:** Este enfoque se basa en aplicar metodologías de inversión de capital riesgo a proyectos sociales. A diferencia de las donaciones tradicionales, la Venture Philanthropy busca un impacto social medible y puede o no buscar un retorno financiero. Se centra en fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales a través de un acompañamiento activo y estratégico, similar al que realizan los inversores de capital riesgo con las empresas emergentes.

En el caso de *Lumi: Iluminando Guanajuato*, esto podría implicar la búsqueda de inversores filantrópicos que no solo aporten capital, sino también asesoramiento estratégico y acompañamiento en el desarrollo del proyecto. Estos inversores podrían ayudar a la organización a escalar su impacto y a lograr una mayor sostenibilidad a largo plazo.

2. **Inversión de Impacto:** Este modelo busca generar tanto un impacto social positivo como un retorno financiero. Se trata de invertir en empresas o proyectos que aborden problemas sociales o ambientales, esperando obtener tanto un beneficio económico como un cambio social significativo. Esta inversión se realiza en diferentes etapas de

los proyectos, desde su inicio hasta su expansión, y utiliza diversos instrumentos financieros, como deuda, capital o bonos de impacto social.

Lumi: Iluminando Guanajuato podría atraer inversores de impacto interesados en financiar la instalación de sistemas fotovoltaicos en comunidades rurales, con la expectativa de obtener un retorno financiero moderado a largo plazo a través de la venta de energía o de otros mecanismos.

3. Bonos de Impacto Social (BIS): Estos bonos son un mecanismo innovador en el que los inversores proporcionan financiación a cambio de resultados sociales específicos. Los inversores socialmente responsables buscan empresas que cumplan con ciertos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), evitando aquellas que puedan tener un impacto negativo en la sociedad o el medio ambiente. Aunque la ISR no busca un impacto social directo, contribuye a fomentar prácticas empresariales más sostenibles y responsables.

En el caso de *Lumi: Iluminando Guanajuato*, se podría establecer un acuerdo con un inversor para financiar la instalación de sistemas fotovoltaicos, y el pago al inversor estaría condicionado al logro de metas predefinidas, como el número de hogares electrificados o la reducción de emisiones de CO₂. Si se alcanzan los objetivos, el gobierno u otra entidad pagaría al inversor el capital invertido más un retorno financiero.

7.2. Fuente de Ingresos

El modelo de negocio de *Lumi: Iluminando Guanajuato* puede beneficiarse mediante la diversificación de sus fuentes de financiación, incorporando tanto métodos tradicionales como enfoques innovadores. La Tabla 3 describe diversos tipos de inversores potenciales, sus principales motivaciones para invertir en el proyecto, el retorno estimado de la inversión y los instrumentos financieros asociados. De este modo, se pueden identificar las necesidades de cada inversor y establecer estrategias de comunicación adecuadas para cada uno de ellos.

Tipo de Inversor	Motivación	Retorno Esperado	Instrumentos Financieros
Filántropos	Apoyar la misión social de <i>Lumi: Iluminando Guanajuato</i> y generar un impacto positivo en las comunidades.	No esperan retorno financiero, pero sí un impacto social medible y verificable.	Donaciones, subvenciones, participación en programas de Venture Philanthropy.
Inversores de Impacto	Generar un impacto social positivo y obtener un retorno financiero moderado a largo plazo.	Retorno financiero ligado al éxito del proyecto y al impacto social generado.	Capital, deuda, bonos de impacto social, participación en fondos de inversión de impacto.
Inversores Socialmente Responsables (ISR)	Obtener rentabilidad financiera e invertir en proyectos alineados con sus valores éticos y sociales.	Retorno financiero competitivo y cumplimiento de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) por parte del proyecto.	Acciones, bonos verdes, fondos de inversión socialmente responsables.
Empresas con programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)	Mejorar su imagen pública, cumplir con sus objetivos de sostenibilidad y contribuir al desarrollo local.	Beneficios en términos de reputación, reconocimiento de marca y relaciones con la comunidad, además de posibles beneficios fiscales.	Patrocinios, donaciones, inversión en proyectos específicos, participación en alianzas estratégicas.
Gobiernos y Agencias Gubernamentales	Cumplir con sus objetivos de desarrollo social y energético, y promover el uso de energías renovables.	Cumplimiento de metas de electrificación rural, reducción de la pobreza energética, mejora de la calidad de vida en las comunidades y cumplimiento de compromisos internacionales en materia de sostenibilidad.	Subvenciones, incentivos fiscales, financiamiento a través de programas gubernamentales, creación de marcos regulatorios favorables.

Tabla 3. Tipos de Inversores para el proyecto *Lumi: Iluminando Guanajuato*. Basada en PwC (2019) ONG emprendedoras.

7.3. Socios Clave

Los socios clave para el proyecto "Lumi: Iluminando Guanajuato" serían aquellos actores que pueden aportar recursos, conocimientos o contactos para facilitar la implementación y el éxito de la iniciativa. A continuación, se presenta una propuesta de los socios clave, divididos en categorías según su rol y contribución potencial:

Gobierno:

- Gobierno Estatal de Guanajuato: El gobierno estatal es un socio fundamental para obtener permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la instalación de los sistemas fotovoltaicos. Además, puede proporcionar financiamiento a través de programas de apoyo a proyectos de energía renovable y desarrollo social.
- Gobiernos Municipales: Los gobiernos municipales pueden facilitar el acceso a las comunidades, identificar zonas prioritarias y brindar apoyo logístico en la implementación del proyecto.
- Secretaría de Energía (SENER): La SENER es la entidad responsable de la política energética en México y puede ofrecer incentivos fiscales, asistencia técnica y acceso a programas de financiamiento para proyectos de energía solar.
- Comisión Federal de Electricidad (CFE): La CFE es la empresa estatal de electricidad y puede colaborar en la interconexión de los sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica, así como en la capacitación técnica y el mantenimiento de los equipos.

Sector Privado:

- Empresas con enfoque en ESG: Las empresas comprometidas con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) pueden ser socios estratégicos para financiar y patrocinar el proyecto, alineándose con sus objetivos de responsabilidad social corporativa y contribuyendo a mejorar su imagen pública.
- Empresas instaladoras y proveedoras de sistemas fotovoltaicos: Estas empresas pueden ofrecer descuentos en equipos, servicios de instalación y mantenimiento, así como capacitación técnica al personal del proyecto y a los miembros de la comunidad.

Organizaciones de la Sociedad Civil:

- Organizaciones no gubernamentales (ONGs) con experiencia en desarrollo comunitario: Estas organizaciones pueden aportar su conocimiento y experiencia en el trabajo con comunidades rurales, facilitando la participación y el empoderamiento de los beneficiarios del proyecto.
- Organizaciones locales que trabajan con las comunidades: Estas organizaciones pueden ser aliados clave para identificar las necesidades específicas de cada comunidad, establecer canales de comunicación efectivos y promover la aceptación y apropiación de los sistemas fotovoltaicos.

Otros Actores:

- Instituciones educativas y de investigación: Universidades y centros de investigación pueden colaborar en la evaluación del impacto del proyecto, el desarrollo de nuevas tecnologías y la capacitación de personal técnico.
- Proveedores locales de materiales: La colaboración con proveedores locales puede fomentar la economía local, reducir costos de transporte y asegurar un suministro más eficiente de materiales.

Si bien los Estados tienen la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento y seguimiento de la Agenda 2030, las empresas privadas son actores determinantes para acelerar la transición hacia un desarrollo más sostenible y generar un impacto positivo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De acuerdo al reporte del sector privado mexicano con relación a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), una de las principales conclusiones, es que las empresas presentan una falta de comprensión entre el vínculo de las acciones que pueden llevar y su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, aquellas empresas privadas que llevan a cabo acciones para implementar los aspectos ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza) queda relegado el aspecto ambiental a pesar de los informes científicos que nos muestran que una de las principales amenazas mundiales es la crisis de cambio climático (Pacto Mundial México, 2021)

7.4. Actividades Claves

- Planificación y diseño de sistemas fotovoltaicos: Es fundamental adaptar los sistemas fotovoltaicos a las necesidades energéticas y condiciones específicas de cada comunidad, considerando factores como el tamaño de los hogares, el consumo eléctrico, la disponibilidad de espacio y la radiación solar.
- Instalación y mantenimiento de sistemas: Garantizar la correcta instalación de los paneles solares, inversores, baterías y otros componentes, así como establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar su óptimo funcionamiento y prolongar su vida útil.
- Capacitación y formación: Brindar a los miembros de la comunidad la capacitación necesaria para operar, mantener y reparar los sistemas fotovoltaicos de manera autónoma, fomentando así la apropiación de la tecnología y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
- Gestión de proyectos: Coordinar y supervisar todas las etapas del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la implementación, el monitoreo y la evaluación, asegurando el cumplimiento de los objetivos, plazos y presupuestos establecidos.
- Comunicación y sensibilización: Desarrollar una estrategia de comunicación efectiva para informar y sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios de la energía solar, promover la participación activa en el proyecto y generar confianza en la tecnología.
- Búsqueda de financiamiento y patrocinios: Identificar y gestionar diversas fuentes de financiamiento, con los tipos de inversores previamente mencionados, para asegurar la viabilidad económica y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

7.5. Recursos Claves

- Financiamiento: A través de inversión privada, subvenciones gubernamentales y donaciones. La diversificación de las fuentes de financiamiento es fundamental para asegurar la sostenibilidad del proyecto como un modelo de negocio híbrido.
- Personal capacitado: Instaladores, técnicos, ingenieros, gestores de proyecto y comunicadores. El personal capacitado es esencial para la correcta implementación y gestión del proyecto.

- Materiales y equipos: Paneles solares, baterías, inversores, estructuras de soporte o lámparas solares. Estos son los componentes básicos para la instalación de los sistemas fotovoltaicos.
- Tecnología: Software de diseño, herramientas de monitoreo y sistemas de gestión de energía. La tecnología es necesaria para el diseño, la implementación y el seguimiento del rendimiento de los sistemas fotovoltaicos.
- Relaciones: Contactos con autoridades gubernamentales, empresas privadas, ONGs y líderes comunitarios. Establecer relaciones sólidas con estos actores clave es fundamental para obtener permisos, financiamiento, apoyo logístico y aceptación de la comunidad.

En el documento "ONG Emprendedoras" enfatiza la importancia de los recursos financieros y humanos para el éxito de proyectos sociales. Además, destaca la necesidad de establecer alianzas estratégicas con diferentes actores para acceder a recursos y conocimientos complementarios (Fundación PwC, 2020). En el caso de "Lumi: Iluminando Guanajuato", la colaboración con empresas del sector privado, organizaciones sociales y entidades gubernamentales será crucial para obtener financiamiento, tecnología, capacitación y apoyo en la implementación del proyecto.

7.6. Propuesta de Valor

El proyecto *Lumi: Iluminando Guanajuato* pretende ofrecer acceso a energía eléctrica limpia, confiable y asequible a comunidades rurales que carecen de este servicio básico. Adapta sus soluciones a las necesidades y limitaciones de cada hogar, incluyendo aquellos con techos de lámina o espacio reducido. Con ello, mejora la calidad de vida de las familias al proporcionar iluminación, refrigeración, electrodomésticos y acceso a tecnologías, además de generar oportunidades de empleo y desarrollo local a través de la participación comunitaria en el proyecto.

Para los inversionistas, *Lumi: Iluminando Guanajuato* puede representar una oportunidad de inversión de impacto positivo, generando retornos atractivos a través de beneficios fiscales. Además, contribuye a la reducción de la pobreza energética y al desarrollo sostenible de comunidades vulnerables, mejorando su imagen pública y permitiéndoles cumplir con sus objetivos de sostenibilidad.

Lumi: Iluminando Guanajuato también puede ofrecer beneficios ambientales al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el uso de energías renovables, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el estado de Guanajuato.

7.7. Segmentos de clientes

En el modelo de negocio del proyecto *Lumi: Iluminando Guanajuato*, los clientes serían los beneficiarios, es decir, las comunidades rurales sin acceso a la red eléctrica, los hogares de bajos ingresos, las escuelas, centros de salud y otros servicios comunitarios. Los inversionistas mencionados en el documento serían considerados como socios clave o fuentes de financiamiento, pero no como clientes en sí mismos, ya que no son los usuarios finales de los sistemas fotovoltaicos.

En el documento *ONG Emprendedoras* menciona que las ONG pueden tener clientes que pagan por los servicios o productos ofrecidos, pero en el caso de *Lumi: Iluminando Guanajuato*, el enfoque principal es proporcionar acceso a la energía eléctrica a comunidades vulnerables, por lo que el modelo de negocio se basa en la obtención de financiamiento a través de diversas fuentes, más que en la venta directa de servicios a los beneficiarios (Fundación PwC, 2020). Por lo tanto, se propone la siguiente segmentación de clientes:

- Hogares en comunidades rurales sin acceso a la red eléctrica: Este es el enfoque principal del proyecto, priorizando aquellas comunidades con mayores índices de marginación y pobreza energética, esto incluye aquellos hogares con techos de lámina o limitaciones de espacio, adaptando las soluciones solares a las características de cada vivienda y comunidad.
- Escuelas, centros de salud y otros servicios comunitarios: Se busca mejorar la calidad de los servicios públicos mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos en instituciones clave para el desarrollo de la comunidad.

7.8. Relaciones con el cliente

Se pretende establecer una relación cercana y participativa con las comunidades beneficiarias, quienes son los clientes principales de la iniciativa.

- Participación comunitaria: Se involucra a los miembros de la comunidad en todas las etapas del proyecto, desde la identificación de necesidades y la planificación hasta la instalación, el mantenimiento y la gestión de los sistemas fotovoltaicos.
- Comunicación constante: Se mantiene un diálogo abierto y transparente con la comunidad, informándoles sobre los avances del proyecto, los beneficios obtenidos y resolviendo cualquier duda o inquietud que puedan tener.
- Atención personalizada: Se brinda asesoramiento técnico y apoyo individualizado a cada hogar o institución beneficiaria, adaptando las soluciones a sus necesidades específicas y garantizando un uso adecuado y eficiente de la energía solar.

7.9. Relación con los tipos de inversionistas

La relación con los diferentes tipos de inversores debe adaptarse a sus motivaciones y expectativas, buscando establecer un vínculo de confianza y transparencia para asegurar el éxito del proyecto *Lumi: Iluminando Guanajuato*. A continuación, se plantea una propuesta de la relación que debe llevarse a cabo con cada tipo de inversor.

- Filántropos: Para este tipo de inversor, cuya motivación principal es el impacto social, es crucial mantener una comunicación transparente y constante, demostrando cómo sus donaciones se traducen en resultados concretos y medibles en las comunidades beneficiadas. Se pueden emplear informes de impacto periódicos, visitas a las comunidades e historias de éxito para mantenerlos involucrados y comprometidos con el proyecto. (Giménez Casset, 2011)
- Inversores de impacto: Además de la transparencia, con este tipo de inversor es fundamental demostrar la viabilidad financiera del proyecto y su potencial para generar un retorno de inversión adecuado, aunque sea moderado. Esto implica presentar un plan de negocio sólido, con proyecciones financieras realistas y una estrategia clara para escalar el impacto del proyecto. La medición y comunicación regular de indicadores clave de desempeño (KPIs) tanto financieros como sociales, como el número de hogares electrificados, la reducción de emisiones de CO₂ y la generación de ingresos, son esenciales para mantener la confianza y el interés de los inversores de impacto. (Veloso, 2011)

- Inversores socialmente responsables (ISR): Para este tipo de inversor, es importante destacar el compromiso del proyecto con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Esto implica presentar un informe detallado sobre las prácticas sostenibles del proyecto, como el uso de materiales reciclados, la participación comunitaria y la transparencia en la gestión. Además, se pueden ofrecer oportunidades de inversión específicas que se alineen con sus intereses particulares, como bonos verdes o fondos de inversión socialmente responsables. (Veloso, 2011)
- Empresas con programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): En este caso, la relación debe basarse en la creación de alianzas estratégicas mutuamente beneficiosas. Se debe destacar el potencial del proyecto para mejorar la imagen pública de la empresa, fortalecer su compromiso con la sostenibilidad y generar un impacto positivo en las comunidades donde opera. A cambio, se puede ofrecer a la empresa visibilidad de su marca, oportunidades de participación en eventos y actividades del proyecto, y reconocimiento por su contribución al desarrollo local. (Giménez Casset, 2011)
- Gobiernos y agencias gubernamentales: La relación con estos actores clave debe enfocarse en demostrar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social y energético establecidos por el gobierno, así como el impacto positivo del proyecto en las comunidades beneficiadas. Es importante mantener una comunicación constante y transparente, informando sobre los avances del proyecto, los resultados obtenidos y los desafíos enfrentados. Se debe buscar activamente la colaboración con el gobierno para acceder a recursos, programas de financiamiento e incentivos fiscales que puedan impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del proyecto. (Giménez Casset, 2011)

7.10. Canales de comunicación

La comunicación corporativa, según Van Riel (1992), es un instrumento estratégico que integra todas las formas de comunicación interna y externa para crear una base sólida en las relaciones con los grupos de interés de la organización. Esto implica tanto actividades de gestión, como la planificación y coordinación, como habilidades tácticas para la producción y

difusión de mensajes. En el contexto del proyecto "Lumi: Iluminando Guanajuato", esta visión integral de la comunicación es fundamental para atraer y mantener el apoyo de los diferentes tipos de inversores, así como para asegurar la participación y el compromiso de la comunidad beneficiaria. A continuación, se detallan los canales de comunicación interna y externa propuestos para el proyecto, teniendo en cuenta las necesidades y características de los diferentes públicos objetivo.

Comunicación Interna:

La comunicación interna se refiere a los procesos, canales y herramientas utilizados para intercambiar información y mensajes dentro de una organización. Esta forma de comunicación es fundamental para facilitar la coordinación y la colaboración entre los empleados, asegurar que todos los miembros de la organización estén alineados con los objetivos, valores y estrategias de la empresa, promover la participación y el compromiso de los empleados, fomentar un clima organizacional positivo, que puede mejorar la moral y la productividad. (Van Riel, C. B. M. 1995)

Adaptando esta información al proyecto, estos canales están dirigidos principalmente al personal, voluntarios y miembros internos de *Lumi: Iluminando Guanajuato*. Su objetivo es mantener informados y motivados a los miembros del proyecto, fomentando la participación y el compromiso con la misión de este. Basándose en experiencia propia, se proponen los siguientes canales de comunicación interna:

- Plataformas de comunicación interna: Como Slack para facilitar la comunicación y colaboración en tiempo real. Zoom o Google Meet para agendar reuniones y discutir avances, desafíos y nuevas ideas.
- Software de gestión de proyectos: Como Notion para facilitar la gestión de proyectos.
- Boletines informativos internos: Como Mailchimp, para compartir noticias, actualizaciones y logros del proyecto.
- Eventos y actividades de integración: Para fomentar el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y la cultura organizacional.
- Capacitaciones y talleres: Para fortalecer las capacidades del personal y los voluntarios en temas relevantes para el proyecto.

Comunicación Externa:

La comunicación externa es el proceso por el cual una organización emite mensajes a sus públicos externos con el objetivo de mantener o mejorar las relaciones con ellos. Este tipo de comunicación incluye mensajes dirigidos a accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales y medios de comunicación, entre otros.

Estos canales están dirigidos a los diferentes públicos externos de la organización, como donantes potenciales (individuos y empresas), medios de comunicación, instituciones gubernamentales y la comunidad en general. Su objetivo es mantener o mejorar las relaciones con los públicos externos, proyectar una imagen favorable de la organización y promover los productos o servicios de la organización.

Al utilizar estrategias de comunicación externa eficaces, las organizaciones pueden mejorar su reputación, promover sus productos o servicios y lograr sus objetivos de negocio. Algunas de estrategias pueden ser: definir los objetivos de la comunicación externa, identificar a los públicos externos objetivo, desarrollar mensajes clave, seleccionar los canales de comunicación adecuados, medir los resultados de la comunicación externa. (Fernández, C. 2009)

Se proponen los siguientes canales de comunicación externa para el proyecto *Lumi: Iluminando Guanajuato*:

- Página web: Como unidad básica para la estructura de la información y comunicación del proyecto. (Alonso, J. 2008).
- Redes sociales: Para compartir información, noticias y testimonios, interactuar con el público y generar una comunidad en torno a la iniciativa. El contenido debe ser adaptado a cada red social y público.
- Eventos y presentaciones: Como parte de relaciones públicas, para presentar el proyecto y establecer conexiones con potenciales inversores y donantes, destacando el impacto social, ambiental y financiero.
- Las plataformas de crowdfunding: Son sitios web que permiten a las personas invertir en proyectos empresariales y creativos. Los proyectos se presentan en la plataforma y los inversores pueden elegir en qué proyectos quieren invertir. Las inversiones se realizan a través de donaciones de usuarios, que pueden ser altruistas o a cambio de algún tipo de recompensa relacionada con el proyecto. El crowdfunding es una forma

de financiación alternativa que permite a las empresas y a los creadores obtener financiación de una amplia gama de personas, lo que ha permitido que estos obtengan financiación para proyectos que de otro modo no habrían podido realizar. (Alonso, M. 2024)

7.11. Ejercicio Profesional: Comunicación Externa y Responsabilidad Social Corporativa en la Alianza Otovo-SolarAid

Este ejercicio profesional propio se centró en la implementación de una estrategia de comunicación externa basada en la responsabilidad social corporativa (RSC). Se realizó una alianza entre Otovo, una empresa multinacional dedicada a la venta e instalación de sistemas fotovoltaicos, y SolarAid, una organización sin fines de lucro que proporciona soluciones de energía solar en África, un ejemplo similar al proyecto *Lumi: Iluminando Guanajuato*.

7.11.1. Estrategia de Comunicación y RSC

La estrategia de comunicación se centró en vincular la actividad comercial de Otovo en el mes de junio 2024 con el impacto social de SolarAid. Por cada panel solar vendido por Otovo, se donaba 1 euro a SolarAid. Esta iniciativa se promovió mediante una landing page específica para cada país y contenido en redes sociales, generando visibilidad para ambas organizaciones y reforzando el compromiso de Otovo con la sostenibilidad y el desarrollo social.

Además, en la campaña se incluye un enfoque de storytelling, presentando a los clientes como "héroes solares" por instalar paneles solares y contribuir a SolarAid a través de su compra. Este enfoque narrativo no solo destacó los beneficios ambientales de la energía solar, sino también el impacto positivo de las donaciones, creando un vínculo emocional con los clientes y motivando su participación en la causa.

7.11.2. Resultados y Aprendizajes

La alianza Otovo-SolarAid demostró ser un caso exitoso de cómo las empresas pueden integrar la RSC en su estrategia de comunicación externa. Los resultados obtenidos fueron:

Venta total durante la campaña: Durante la campaña asociada con SolarAid, se instalaron nueve mil quinientos veintiún (9.521) paneles solares. Como resultado, Otovo donó la cantidad de nueve mil quinientos veintiún euros (9.521 €).

Lámparas solares: Se distribuyó un total de quinientas treinta y seis (536) lámparas solares.

Impacto social: Se llegó a un total de dos mil ochocientos cincuenta y dos (2.852) personas, lo que resultó en un ahorro anual de sesenta y siete mil setecientos dólares (\$67.7K) por familia. Además, dos mil trescientos setenta y nueve (2.379) personas se sintieron más seguras en sus hogares y cuatrocientos noventa y ocho (498) niñas y niños tuvieron la oportunidad de continuar estudiando después del atardecer.

7.11.3. Análisis y Conclusiones

Este ejercicio profesional destaca la importancia de la comunicación externa como herramienta para promover la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y generar un impacto positivo en la sociedad. La alianza Otovo-SolarAid es un ejemplo claro de cómo las empresas pueden utilizar su actividad comercial para apoyar causas sociales relevantes, fortaleciendo su imagen de marca y generando un impacto real en la vida de las personas.

Se refleja la convergencia de dos objetivos: por un lado, una empresa privada que busca promover su RSC y aumentar su actividad comercial; y por otro lado, una organización que necesita donaciones para cumplir su misión. A través de una comunicación digital efectiva, se puede impulsar la responsabilidad social corporativa de manera que beneficie a ambas partes y, en última instancia, a la sociedad.

El storytelling juega un papel crucial en esta estrategia, ya que permite conectar emocionalmente con el público y hacer que la causa social resuene a nivel personal. En esta campaña, los clientes de Otovo fueron presentados como "héroes solares" por instalar paneles solares y contribuir a SolarAid a través de su compra. Este enfoque narrativo no solo resaltó los beneficios ambientales de la energía solar, sino también el impacto positivo de las donaciones, creando un vínculo emocional con los clientes y motivando su participación en la causa.

La integración del storytelling se realizó a través de varios canales de comunicación:

Redes Sociales: Se utilizaron plataformas como Facebook, LinkedIn, e Instagram para compartir contenido. Los tipos de contenido publicados fueron imágenes, reels, artículos y carrusel que mostraban la problemática social que SolarAid atiende, junto con un llamado de acción a los potenciales clientes a convertirse en "héroes solares".

Landing Page: Cada país tuvo una landing page específica que incorporaba el storytelling, destacando las historias del público beneficiado y explicando cómo cada compra contribuía a la causa de SolarAid. Esta página no solo proporciona información detallada sobre la iniciativa, sino que también servía como punto central para la conversión, animando a los visitantes a participar y convertirse ellos mismos en héroes solares.

En conclusión, la combinación de una estrategia de comunicación bien estructurada y el uso eficaz del storytelling a través de diversos canales de comunicación, puede permitir a ambas partes interesadas alcanzar sus objetivos comerciales y sociales.

7.11.4. Evidencias

A continuación, se presentan capturas de pantalla de los materiales visuales utilizados en la campaña como evidencia del ejercicio profesional realizado con la empresa Otovo.

Landing Page: Se construyó una landing page específica para cada país en el que la empresa tiene presencia. A continuación, se presentan capturas de pantalla de la landing page correspondiente al Reino Unido.

URL: <https://www.otovo.co.uk/a/solar-aid/>

Your chance to **make a difference**

This June, we will **donate 1 €** to the organisation SolarAid for every solar panel sold. Be the sun hero with Otovo. Enter your address and get a free quote in less than a minute! 📡

📍 Please enter your post code

Excellent Trustpilot
Excellent

Traducción Figura 7:

Título: Tu oportunidad de hacer la diferencia.

Cuerpo: Este Junio, donaremos 1€ a la organización SolarAid por cada panel solar vendido. Sé un héroe solar con Otovo.

CTA (Llamada a la acción): Agrega tu dirección y obtén una cotización gratuita en menos de un minuto.

Punto central de la conversión: Por favor agrega tu código postal.

Light your house and brighten the lives of others.

Are you ready to make a bigger impact with your solar installation? This June, we will donate **1€ to SolarAid for every solar panel installed.**

By choosing Otovo, you're not only investing in clean energy for your home but also supporting sustainable initiatives around the world.

Join us to make a difference, and be a part of something greater. **Let's work together to create a brighter, more sustainable future!**

Traducción Figura 8:

Título: Ilumina tu casa y mejora la vida de otros

Cuerpo: ¿Estás listo para hacer un mayor impacto con tu instalación? Este junio, donaremos 1€ a SolarAid por cada panel solar instalado. Al elegir Otovo, no solo estás invirtiendo en energía limpia para tu hogar, sino también estás apoyando a iniciativas sustentables alrededor del mundo.

CTA: Únete a nosotros para hacer la diferencia, y ser parte de algo más grande. ¡Trabajemos juntos para crear un brillante y más sustentable futuro!.

Change a life and tackle the climate crisis

When the sun sets in Africa, millions of people face challenges, such as children being unable to continue studying, health centres struggling to operate in darkness and relying on kerosene lamps and paraffin candles as their only light sources. These not only harm their lungs but also impact the environment. SolarAid delivers small, clean and renewable solar light. **Watch the video to see how SolarAid is changing lives.**

Traducción Figura 9:

Título: Cambia una vida y combate la crisis climática.

Cuerpo: Cuando el sol se mete en África, millones de personas enfrentan desafíos como: personas en su infancia sin disponibilidad de continuar estudiando, los centros de salud con dificultad al operar en la oscuridad y dependiendo de lámparas de queroseno y velas de parafina como su fuente de luz. Estos no solo son dañinos a los pulmones sino que también impactan al medio ambiente. SolarAid entrega pequeñas, limpias y renovables lámparas solares.

CTA: Mira el video para ver como SolarAid está cambiando vidas.

Every light has a story

Dalitso's dream to become a teacher "I want to become a teacher because I admire mine but we did not have the chance to read books. With the new light library, I can now borrow books from the library to read and lamps for lighting when I am reading."

Dalitso Halario
Malawi

Traducción Figura 10:

Título: Cada luz tiene una historia.

Cuerpo: El sueño de Dalitso es convertirse en profesor “Quiero convertirme en un profesor porque admiro al mio pero no teníamos la oportunidad de leer libros. Con la nueva luz de la biblioteca, ahora puedo pedir prestado libros para leer y lámparas para que iluminen cuando estoy leyendo.” Dalitso Halario de Malawi

Real, sustainable change can happen.
And it can happen overnight.

Mwansa Musonda can now treat her patients with the care and attention they deserve.

Fabriola Davidson can now study her books, no longer held back by the fading light.

Modester Sinyolo feels safe at home, no longer struggling in the dim glow of a candle.

Rhodah Chibale can now care for her children, no longer worried about the darkness.

Traducción Figura 11:

Título: Cambio real y sostenible puede pasar. Y puede pasar en la noche.

Cuerpo: Mwansa Musonda puede ahora tratar a sus pacientes con el cuidado y atención que merecen. Fabriola Davidson ahora puede estudiar sus libros, sin que la detenga la oscuridad de la noche. Modester Sinyolo se siente segura en casa, ya no batalla con el tenue resplandor de una vela. Rhodah Chibale puede cuidar de sus hijos sin preocuparse de la oscuridad.

CERTIFICATE OF DONATION

OTOVO

€ 9,521

590 million people across Africa live without access to electricity. Without electricity, families, communities and businesses are limited. Millions rely on expensive and dangerous alternatives, such as candles and kerosene for basic lighting each night.

SolarAid's mission is to light up every home, school and clinic in Africa by 2030, using safe, clean solar power. Together we can make light work for people and the planet.

THE IMPACT OF A SOLAR LIGHT IS TRULY REMARKABLE. THANKS TO THIS CONTRIBUTION.

SOLARAID CAN...

DISTRIBUTE 536 SOLAR LIGHTS	REACH 2.852 PEOPLE	SAVE FAMILIES \$67.7K PER YEAR	HELP 2.379 PEOPLE FEEL SAFER AT HOME	ENABLE 498 CHILDREN STUDY AFTER DARK
------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	---

OTOVO

SolarAid

Traducción Figura 12:

Certificado de donación. 590 millones de personas en África viven sin acceso a la electricidad. Sin electricidad, las familias, comunidades y empresas están limitadas. Millones dependen de alternativas caras y peligrosas, como velas y queroseno, para la iluminación básica cada noche. La misión de SolarAid es iluminar cada hogar, escuela y clínica en África para 2030, utilizando energía solar segura y limpia. Juntos podemos hacer que la luz funcione para las personas y el planeta. El impacto de una luz solar es realmente notable. Gracias a esta contribución, SolarAid puede... Distribuir 536 luces solares, llegar a 2.852 personas, Ahorrar a las familias \$67.7K por año permitir que 498 niños estudien de noche y ayudar a 2.379 personas a sentirse más seguras en casa.

Fuente: Captura de pantalla de certificado proporcionado por SolarAid a Otovo (2024)

Contenido en redes sociales: La participación en las redes sociales de los mercados de Otovo comenzó con una explicación detallada del problema y concluyó con una llamada a la acción que motivaba a realizar una compra. Esto formó parte de la estrategia de storytelling de la empresa. Se compartieron diversos tipos de contenido, como carruseles y reels en Instagram. En LinkedIn, se publicó un artículo que informaba sobre el problema, se incluyó una fotografía de empleados de Otovo sosteniendo una lámpara solar y los resultados de la contribución.

Figura 13. Traducción: Cuando eliges energía solar, ellos pueden... Fuente: Otovo, (2024)

Figura 14. Traducción: Seguir estudiando después del atardecer. Fuente: Otovo, (2024)

Figura 15. Traducción: Estar seguro sin usar fuego. Fuente: Otuvo, (2024)

Figura 16. Traducción: Seguir construyendo un sueño por la noche. Fuente: Otuvo, (2024)

Figura 17. Traducción: No solo estás instalando paneles solares en tu techo. Fuente: Otovo, (2024)

Figura 18. Traducción: Estás construyendo un mejor futuro para todos. Fuente: Otovo, (2024)

Figura 19. Traducción: Este junio, por cada panel solar vendido, Otovo donará 1€ a SolarAid. Fuente: Otovo, (2024)

Figura 20. Traducción: Sé un héroe solar y únete a la revolución solar. Fuente: Otovo, (2024)

8. Plan de Financiación

8.1. Fuentes de financiación

El proyecto se financiará a través de un modelo híbrido que combina fondos del sector privado, instituciones financieras, y posibles subvenciones gubernamentales y de organizaciones internacionales. Se contemplan las siguientes fuentes:

- Inversores Privados: Empresas con interés en proyectos de responsabilidad social corporativa (ESG) que busquen impactar positivamente en comunidades vulnerables.
- Subvenciones Gubernamentales: Apoyo financiero a través de programas de desarrollo social y energías renovables en México.
- Organizaciones Internacionales: Fondos de organismos como el Banco Mundial, la ONU o el BID, enfocados en proyectos de sostenibilidad y reducción de pobreza.
- Créditos Blandos: A través de instituciones financieras que ofrecen préstamos con condiciones favorables para proyectos de energía renovable.

8.2. Estructura de financiamiento

El financiamiento se distribuirá en diferentes fases del proyecto. Dado que no se dispone de cifras específicas, las cantidades serán indicativas y pueden ajustarse según el tiempo y lugar en el que se implemente este proyecto.

Fase de preparación:

Esta fase incluye la realización de estudios de viabilidad, análisis de impacto social y ambiental, y consultas con las comunidades afectadas. Aunque es crucial para asegurar el éxito del proyecto, su costo es relativamente menor en comparación con la fase de implementación. El 10% es un estándar razonable para cubrir estos aspectos preliminares.

Fase de implementación:

La fase de implementación es la más intensiva en términos de costos, ya que incluye la compra e instalación de los sistemas fotovoltaicos, la capacitación de los residentes en su uso y mantenimiento, y la creación de empleo local. La adquisición de equipos (paneles solares, inversores, baterías, etc.) y la mano de obra necesaria representan la mayor parte del

presupuesto. El 60% es una asignación adecuada para asegurar que todos los componentes esenciales sean adquiridos e instalados correctamente.

Fase de monitoreo y mantenimiento:

Esta fase asegura que los sistemas instalados continúen funcionando correctamente a largo plazo. Involucra la supervisión continua, el mantenimiento técnico y la actualización de equipos cuando sea necesario. El 20% se considera apropiado para garantizar la sostenibilidad del proyecto, cubriendo costos de mantenimiento a mediano y largo plazo, y asegurando que se aborden cualquier problema técnico o desgaste de los equipos.

Fase de evaluación y expansión:

Es necesario evaluar el impacto del proyecto para atraer a más inversionistas y planificar su expansión a otras comunidades si es posible. Esta fase incluye actividades de monitoreo post-implementación, análisis de resultados y planificación para futuras fases. El 10% permite un análisis exhaustivo y una expansión controlada y bien planificada.

Costos administrativos:

Esta categoría cubre los costos relacionados con la gestión del proyecto, incluidos permisos, licencias, seguros, y otros costos administrativos. Un 5% es un porcentaje estándar para cubrir estos gastos sin sobrecargar el presupuesto total del proyecto.

Contingencias:

Los proyectos de esta naturaleza suelen enfrentarse a imprevistos, ya sea por fluctuaciones en los costos de los materiales, retrasos en la implementación, o problemas técnicos no anticipados. Un 5% reservado para contingencias es prudente y ayuda a mitigar riesgos financieros, asegurando que el proyecto pueda ajustarse a cambios sin comprometer su viabilidad.

La tabla a continuación proporciona una visión general de cómo se podrían distribuir los costos dentro del proyecto. Las cifras deben adaptarse a los costos reales estimados una vez que se tenga un plan más detallado.

Categoría del gasto	Descripción	Porcentaje del presupuesto Total
Preparación	Estudios de viabilidad, análisis de impacto social y ambiental, consultas.	10%
Implementación	Compra e instalación de soluciones solares, capacitación, creación de empleo.	60%
Monitoreo y Mantenimiento	Supervisión continua, mantenimiento técnico, actualización de equipos.	20%
Evaluación y Expansión	Evaluación de impacto, planificación de expansión a otras comunidades.	10%
Costos Administrativos	Gestión del proyecto, permisos, licencias, y seguros.	5%
Contingencias	Reserva para imprevistos y ajustes de costos.	5%

Tabla 4. Elaboración propia. Estructura de financiamiento.

8.3. Comparativa de Costos: Sistema Fotovoltaico vs. Lámparas Solares

Un hogar de 4 personas en un entorno rural consume aproximadamente 1.226,86 kWh/año, lo que equivale aproximadamente a unos 102,23 kWh/mes (INEGI, 2020). Esta cifra incluye el uso de electrodomésticos básicos como refrigeradores, iluminación, ventiladores y otros dispositivos de bajo consumo.

Para cubrir este consumo, se requeriría un sistema fotovoltaico con una capacidad de aproximadamente 2,7 kWp. Esto se basa en un promedio de 5 horas de sol pleno al día en la región de Guanajuato. Por lo tanto en la Tabla 5 se proponen dos tipos de soluciones solares con un costo aproximado de los componentes del sistema fotovoltaico para un solo hogar. Las cifras deben adaptarse a los costos reales estimados una vez que se tenga un plan más detallado.

Categoría	Sistema Fotovoltaico Completo	Lámparas Solares
Capacidad energética	4.400 kWh/ anual	N/A
Componentes principales	3 Paneles solares, inversor, batería, estructura de montaje y cableado.	4 lámparas solares
Costo paneles solares	1.500 €	N/A
Costo inversor	800 €	N/A
Costo de las baterías	2000 €	N/A
Estructura de montaje y cableado	500 €	N/A
Instalación y Mano de obra	1500 €	N/A
Costos Adicionales	400 €	40 €
Costo Lámparas Solares	N/A	15 € por lámpara
Vida útil aproximada	25 años (paneles), 5-10 años (baterías)	2-3 años por lámpara
Uso principal	Satisfacción total de necesidades energéticas del hogar.	Iluminación básica de áreas clave.
Mantenimiento	Si	Reemplazo de lámparas cada 2-3 años
Independencia Energética	Alta	Baja
Beneficio principal	Energía integral para electrodomésticos y necesidades diarias	Solución económica y rápida para iluminación básica
Costo Total Estimado	7.000 €	100 €

Tabla 5. Elaboración propia. Tabla comparativa entre sistema fotovoltaico y lámparas solares.

9. Estrategia de Comunicación

9.1. Naming y slogan

Propuesta Naming: Lumi

Razonamiento: Un nombre atractivo y fácil de recordar. Se relaciona con la palabra Iluminación.

Propuesta Slogan: Iluminando Guanajuato

Razonamiento: Este slogan refleja la misión principal del proyecto, que es proporcionar energía limpia y renovable a las comunidades de Guanajuato. "Iluminando" sugiere no solo la literalidad de proveer luz y electricidad, sino también la metáfora de traer progreso, desarrollo y esperanza a través de la energía solar. Además, resalta el impacto positivo que tiene el proyecto en la vida cotidiana de los habitantes, mejorando la calidad de vida y fomentando un futuro sostenible.

9.2. Branding

El Branding se refiere al proceso de construir y gestionar una marca con la finalidad de diferenciarse de la competencia y ocupar un lugar en la mente del consumidor, involucrando elementos tangibles como el nombre, logotipo, y diseño, así como aspectos intangibles como la promesa de la marca, los valores y la historia que cuenta. (Doppler LLC, 2024)

El posicionamiento de la marca es la estrategia utilizada para lograr un lugar distintivo en la percepción del público objetivo. Se basa en resaltar características únicas y diferenciadoras de la marca frente a sus competidores, a lo que llamamos, la propuesta de valor, también conocida como Proposición Única de Venta (USP, por sus siglas en inglés), es el conjunto de beneficios y ventajas que una marca promete ofrecer a sus clientes, diferenciándose de la competencia. Debe ser relevante, creíble y deseada por el público objetivo. (Doppler LLC, 2024)

Toda marca tiene un propósito, una razón fundamental de su existencia que va más allá de la generación de ingresos. Está generalmente ligada a misión y visión de la marca, los cuales reflejan sus aspiraciones a largo plazo. Los principios y creencias fundamentales que orientan

el comportamiento y las decisiones de la marca son los valores. Estos deben estar alineados con la cultura de la empresa y ser coherentes en todas sus acciones. (Doppler LLC, 2024)

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto *Lumi: Iluminando Guanajuato* se posiciona como una estrategia integral para combatir la pobreza energética, involucrando al sector privado como principal inversor con la finalidad de demostrar el compromiso del inversor con sus objetivos de responsabilidad social y su aportación a los objetivos de desarrollo sostenible del estado de Guanajuato, México.

Posicionamiento: Establecer a *Lumi: Iluminando Guanajuato* como la principal iniciativa en la lucha contra la pobreza energética en el estado, destacando la colaboración con el sector privado como motor clave de inversión y desarrollo.

Propuesta de valor: Ofrecer soluciones energéticas sostenibles y accesibles a través de la instalación de paneles solares comunitarios y/o la distribución gratuita de lámparas solares, mejorando así la calidad de vida de las comunidades vulnerables/ zonas prioritarias del estado de Guanajuato.

Propósito: Combatir la pobreza energética en Guanajuato y, en el futuro, en otros estados de México, promoviendo y aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Valores de marca: Compromiso con la sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, innovación y colaboración comunitaria.

Proposición única de venta (USP): Ser el primer proyecto en el estado de Guanajuato que combina un enfoque en sostenibilidad energética con impacto social, proporcionando soluciones innovadoras y accesibles.

Visión: Expandir la iniciativa a nivel nacional, replicando el modelo en otros estados de México para erradicar la pobreza energética a gran escala y fomentar comunidades más sostenibles.

Misión: Implementar soluciones energéticas sostenibles y accesibles para comunidades vulnerables, creando un futuro sin pobreza energética y contribuyendo al desarrollo socioeconómico y ambiental del país.

9.2.1. Identidad Visual

Desarrollo del Logotipo:

Es esencial desarrollar un logotipo que combine elementos de energía solar y mejora comunitaria, simbolizando el enfoque dual del proyecto en sostenibilidad e impacto social. El logotipo debe ser simple, memorable y fácilmente identificable, representando visualmente la unión entre tecnología solar y el bienestar de la comunidad.

Paleta de Colores:

Se propone elegir una paleta de colores que refleje tanto la sostenibilidad ambiental como la energía. La psicología del color, según Laura Perryman en su libro *Color en el arte y el diseño*, sugiere que los colores influyen más allá de la cuestión estética, afectando las respuestas sensoriales, emocionales y físicas (Perryman, 2021). Tomando en cuenta esto, se proponen los siguientes colores:

Naranja: Representa energía, receptividad y vitalidad, evocando sentimientos de entusiasmo y dinamismo.

Amarillo: Transmite felicidad, esperanza y una visión utópica, asociándose con la alegría y la luz solar.

Blanco y tonos pálidos: Evocan humanidad, elegancia y amabilidad, sugiriendo pureza y simplicidad.

Verde: Simboliza frescura, abundancia y calma, relacionado con la naturaleza y la sostenibilidad.

Tono y Voz:

Se recomienda utilizar un tono amigable, inspirador e inclusivo que resuene tanto con los diversos tipos de inversionistas y beneficiarios del programa. De esta manera nos permite asegurar la consistencia en los mensajes a través de todas las plataformas.

9.3. Mensajes Clave

Sostenibilidad: El proyecto impulsa los objetivos de desarrollo sostenible en Guanajuato, centrándose en soluciones de energía solar que promuevan un futuro más ecológico y resiliente.

Empoderamiento Comunitario: Transformamos la vida de las familias sin acceso a electricidad, garantizando la participación activa de la comunidad en cada paso del proceso.

Innovación: Un proyecto pionero en Guanajuato que fomenta la investigación y el desarrollo de soluciones solares adaptadas a las necesidades locales, posicionando al estado a la vanguardia de la energía renovable.

9.4. Storytelling

Según la teoría de Walter Fisher, los seres humanos son inherentemente "animales narrativos", lo que hace que el storytelling sea esencial en la comunicación. Fisher destaca que la coherencia y la credibilidad de las historias son elementos cruciales para persuadir. Con esto en mente, el storytelling dirigido a los inversores debe centrarse en convencerlos de la viabilidad y el impacto del proyecto, alineando la narrativa con sus intereses en sostenibilidad y retorno de inversión. (Fisher, W. 1987)

El enfoque narrativo para los inversores debe centrarse en la rentabilidad y el impacto sostenible del proyecto. Los inversores buscan seguridad y retorno de inversión, pero cada vez más también están interesados en proyectos que cumplan con criterios ESG (Environmental, Social, and Governance). El storytelling debe resaltar cómo este proyecto no solo ofrece una oportunidad financiera sólida en un mercado emergente, sino que también se alinea con las tendencias globales hacia inversiones responsables y sostenibles.

Según Seth Godin, los inversores son más propensos a apoyar proyectos cuando la historia que se les cuenta es auténtica y resuena con sus valores de largo plazo (Godin, S. 2009). Además, al adoptar principios de branding emocional de David Aaker, se puede establecer una conexión más profunda con los inversores al presentar el proyecto no solo como una oportunidad financiera, sino como una contribución tangible al futuro sostenible del estado y del planeta.

Para los beneficiados, el storytelling debe centrarse en la transformación que el proyecto traerá a sus vidas. Inspirado en la teoría del "Viaje del Héroe" de Joseph Campbell, donde los protagonistas enfrentan y superan desafíos para mejorar su situación, la narrativa debe presentar a las comunidades como los héroes de su propia historia. Al involucrar activamente a los miembros de la comunidad en la instalación y mantenimiento de los sistemas solares, se les empodera y se les da un papel central en su propia transformación. Este enfoque no sólo motiva a la participación, sino que también fortalece el sentido de propiedad y orgullo en el proyecto, facilitando su sostenibilidad a largo plazo.

10. Conclusiones

A modo de conclusión a esta investigación, podemos destacar que la pobreza energética en el estado de Guanajuato tiene repercusiones negativas en aspectos fundamentales como la calidad de vida, salud, educación y desarrollo económico de las comunidades más vulnerables. Las necesidades actuales incluyen el acceso a energía limpia y asequible, que permita a estas comunidades superar la falta de infraestructura eléctrica, mejorando su bienestar general y contribuyendo al desarrollo sostenible del estado.

La estrategia propuesta, basada en un modelo de negocio híbrido, ofrece dos soluciones solares: la instalación de sistemas fotovoltaicos y el uso de lámparas solares portátiles. Esta propuesta responde tanto a las necesidades inmediatas de las comunidades rurales como a los objetivos de desarrollo sostenible del estado de Guanajuato. Las lámparas solares proporcionan una solución rápida y económica para la iluminación básica, mientras que los sistemas fotovoltaicos ofrecen una solución integral y a largo plazo para satisfacer las necesidades energéticas de los hogares.

Además, este modelo incluye un enfoque de capacitación, donde los propios beneficiarios reciben educación y formación técnica para el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, así como para la construcción de lámparas solares que pueden vender posteriormente. Este enfoque no solo proporciona acceso a energía limpia, sino que también promueve la autosuficiencia económica de las comunidades al generar empleo local y fortalecer sus habilidades técnicas.

La viabilidad de este modelo de negocio, se enfoca principalmente en la estrategia de comunicación, ya que juega un papel crucial en la promoción de la responsabilidad social corporativa (RSC) y la sensibilización sobre el impacto social del proyecto. Al emplear una narrativa efectiva (storytelling) y canales de comunicación digital como redes sociales, landing pages y eventos, la estrategia busca crear un vínculo emocional y lógico con los inversores.

Un ejemplo de éxito es el caso de la alianza Otovo-SolarAid, en donde se mezclan los intereses de ambas partes para lograr sus propios objetivos. Este ejercicio profesional destaca la importancia de la responsabilidad social corporativa integrada en la comunicación externa.

La alianza Otuvo-SolarAid sirvió como un modelo exitoso, demostrando que las empresas pueden utilizar su actividad comercial para apoyar causas sociales, fortaleciendo al mismo tiempo su imagen de marca y contribuyendo a un impacto positivo en la sociedad

La financiación de este proyecto se basa en una combinación de fondos del sector privado, subvenciones gubernamentales e internacionales y posibles alianzas con organismos no gubernamentales. Este enfoque asegura que los sistemas fotovoltaicos y las lámparas solares se otorguen de manera gratuita a las familias necesitadas, mientras se financia la capacitación de los beneficiarios para que ellos mismos puedan mantener los sistemas y generar ingresos a través de la venta de lámparas solares. Esta estrategia garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto, al tiempo que impulsa el desarrollo económico local y el empoderamiento de las comunidades beneficiadas.

Finalmente, este proyecto podría beneficiar a un número considerable de familias en comunidades rurales de Guanajuato. Aunque no se especifica un número exacto de beneficiarios en el documento, al ser un proyecto escalable y enfocado en zonas marginadas, el impacto puede extenderse a cientos o miles de hogares, dependiendo del financiamiento y la extensión del programa. Además, al integrar a los beneficiarios en el proceso de capacitación y generación de empleo, se empodera a las comunidades para que mantengan y extiendan las soluciones solares de manera autónoma.

A nivel estatal, el proyecto refuerza las estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de Guanajuato, que tiene como una de sus prioridades la reducción de las desigualdades, el combate a la pobreza y la mejora de la calidad de vida en las comunidades rurales. También apoya las iniciativas estatales de fomento a la sostenibilidad y la energía limpia, promoviendo la autosuficiencia energética y la capacitación local, lo que fortalece la resiliencia económica y ambiental del estado.

A nivel federal, este proyecto se alinea con los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Energía, que promueven la transición hacia energías renovables y buscan asegurar el acceso universal a servicios energéticos asequibles y sostenibles. Además, apoya los compromisos de México en el marco del Acuerdo de París, reduciendo las emisiones de carbono al disminuir la dependencia de combustibles fósiles en zonas rurales.

A nivel global, este proyecto contribuye significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente al ODS 7, que busca garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna. También apoya indirectamente otros ODS relacionados con la reducción de la pobreza, la mejora de la educación y la creación de empleo digno, promoviendo así un desarrollo más equitativo y respetuoso con el medio ambiente.

11. Bibliografía

Alonso Maria (2024). Qué es el crowdfunding y cómo utilizarlo para el éxito de tu proyecto. San Francisco (California), EE.UU.

Recuperado de:

<https://asana.com/es/resources/crowdfunding>

Alonso, J. (2008). El sitio web como unidad básica de información y comunicación. Aproximación teórica: definición y elementos constitutivos. IC Revista Científica de Información y Comunicación, 5, 226-247.

Banco Mundial (2017). Comunidades rurales alejadas de la red eléctrica logran acceso a electricidad en México. Washington, DC, EE. UU. Recuperado en Abril, 2024, de:

<https://www.bancomundial.org/es/results/2017/11/01/switching-on-remote-communities-through-electricity-access-in-mexico>

Broughel AE. 2019. On the ground in sunny Mexico: A case study of consumer perceptions and willingness to pay for solar-powered devices. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.100130>

Campbell, J. (1972). El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. México: Fondo de Cultura Económica.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). Medición multidimensional de la pobreza en México 2016-2020. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Pobreza_multidimensional_2016_2020_CONEVAL.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2022) Pobreza infantil y adolescente en México 2020. Recuperado en Marzo, 2024, de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_infantil_y_adolescente_en_Mexico_2020.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2023). Nota Informativa Pobreza Infantil y Adolescente en México 2020. Recuperado en Marzo, 2024, de: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/NOTA_INFORMATIVA_CONEVAL-UNICEF.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). 2020. Informe de pobreza y evaluación 2020, Guanajuato. Recuperado en Marzo, 2024, de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Guanajuato_2020.pdf

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, (2023) Sistema Eléctrico Nacional.

Recuperado en Abril, 2024, de:

<https://energia.conacyt.mx/planeas/electricidad/sistema-electrico-nacional>

Doppler (2024) Branding. El paso a paso para construir marcas inolvidables. Recuperado de:

<https://www.fromdoppler.com/resources/ebooks/ebook-branding.pdf>

Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) Technical Report 014/19.

Washington, DC: World Bank. (2019). Mini Grids for Half a Billion People: Market Outlook and Handbook for Decision Makers. Recuperado de:

<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/f3815820-92b6-5807-8e9f-d0bd98732b5a/content>

Fernández Collado, C. (2009). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas.

Fisher, W. R. (1987). Human communication as narration : toward a philosophy of reason, value, and action. University of South Carolina Press. <https://hdl.handle.net/2027/heb.31801>

Gimenez Casset Sofía. (2011) Nuevas tecnologías como herramientas clave en el Programa de Comunicación con Inversores.

Recuperado de:

https://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/663/478_Gimenez_Casset.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gobierno del Estado de Guanajuato. (2018). Documento base de la estrategia social GTO Contigo Sí.

Recuperado en Marzo, 2024, de:

https://contigosi.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/ESTRATEGIA_CONTIGO_SI.pdf

Godin, S. (2009). All Marketers are Liars: The Power of Telling Authentic Stories in a Low-trust World.

Habitissimo. (2024). Energías renovables en Guanajuato: Precio y Presupuestos.

Recuperado de:

<https://www.habitissimo.com.mx/presupuesto/energias-renovables/guanajuato/guanajuato>

INEGI (2020) Educación en Guanajuato.

Recuperado de:

<https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=11#:~:text=la%20educaci%C3%B3n%20superior.-,Fuente%3A%20INEGI.,de%20Poblaci%C3%B3n%20y%20Vivienda%202020.&text=En%20Guanajuato%2C%205%20de%20cada,no%20saben%20leer%20ni%20escribir.&text=son%205%20de%20cada%20100%20habitantes.>

INEGI. (2020). Viviendas particulares habitadas por entidad federativa según disponibilidad de servicios, serie de años censales de 2000 a 2020. Recuperado en Marzo 2024 de:

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Vivienda_Vivienda_04_1fb94584-4816-4435-a1b7-4689b8d2ee81

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS). (2023) Diagnóstico Particular E007 Atención Integral a las Personas con Discapacidad.

Recuperado en Marzo, 2024, de:

<https://ingudis.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2024/02/Diagnostico-Particular-E007-2024.pdf>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021) Violencia contra las mujeres en México, Recuperado en Marzo, 2024, de: <https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/>

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2020). Vivienda. México. <https://www.inegi.org.mx/temas/vivienda/>

Milenio. (2023). Despliega Guanajuato su potencial para la energía solar con 11 proyectos.

Recuperado de:

<https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/despliega-guanajuato-potencial-energia-solar-11-proyector>

Milenio. (2023). Guanajuato le apuesta a la producción de energía solar y eólica. Recuperado de: <https://www.milenio.com/tecnologia/guanajuato-apuesta-produccion-energia-solar-eolica>

Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2015) Energía. Recuperado en Marzo, 2024, de: <https://sdgs.un.org/es/topics/energy>

Pacto Mundial México (2021). Las empresas mexicanas por la Agenda 2030 en la década de acción.

Recuperado en Abril, 2024, de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654378/ODS_reporte_Sector_Privado_MX_final-comprimido.pdf

Perryman Maria (2021) Color en el arte y el diseño. Páginas 34-39.

Radiación Solar. (2024). Radiación solar 15 días - Guanajuato (México). Recuperado de:

<https://www.radiacionsolar.es/guanajuato.html>

Riel, C. B. M. van. (1992). Principles of corporate communication. Prentice Hall.

Secretaría de Desarrollo Social y Humano. (2022). Acuerdo Zonas de Atención Prioritaria en el Estado de Guanajuato. Recuperado en Marzo, 2024, de:

<https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documento/acuerdo-zonas-de-atencion-prioritaria-en-el-estado-de-guanajuato-2022>

Secretaría de Energía (SENER) (2015). Proyecto Servicios Integrales de Energía.

Recuperado en Abril, 2024, de:

<https://www.gob.mx/sener/articulos/proyecto-servicios-integrales-de-energia>

Secretaría de Energía (SENER). (2015). Prospectiva de energías renovables 2015-2029.

Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44324/Prospectiva_Energias_Renovables_2015_-_2029_VF_22.12.15.pdf

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2022). Contribución Determinada a Nivel Nacional Actualización 2022.

UNFCCC. Recuperado en Marzo, 2024, de:

https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Mexico_NDC_UNFCCC_update2022_FIN_AL.pdf

Servicio Meteorológico Nacional, (SMN), (2024). recuperado en Mayo, 2024 de:

<https://smn.conagua.gob.mx/es/>

Solar Brother. (n.d.). Lámparas LED solares: ¡una solución práctica y respetuosa con el medio ambiente!. Recuperado de:

<https://www.solarbrother.com/es/blog/lamparas-led-solares-una-solucion-practica-y-respetuos-a-con-el-medio-ambiente/>

Solar360. (2023) Energía solar en zonas rurales. Repsol y Movistar S.L. Madrid, España.

<https://www.solar360.es/blog/autoconsumo/energia-solar-en-zonas-rurales>

SolarAid. (2024) Every Light has a story. Recuperado de:

<https://solar-aid.org/news-and-stories/every-light-has-a-story/>

The Economist. (2024) The exponential growth of solar power will change the world.

Recuperado de:

<https://www.economist.com/leaders/2024/06/20/the-exponential-growth-of-solar-power-will-change-the-world>

Veloso, Julio. (2011) Mejores prácticas en la relación entre inversores y gestores de capital riesgo (los principios ILPA 2.0). Recuperado de Revista Española de Capital Riesgo N.o 2/2011, págs. 43-57.

Wright Carr, David Charles & Vega Macias, Daniel. (2014) Los pueblos originarios en el estado de Guanajuato. Recuperado en Marzo, 2024.